

Strategie zur Verbesserung der Zukunftsfähigkeit und Steuerung des österreichischen Hochschulsystems

Expert Paper im Auftrag des FORWIT zuhanden der
Hochschulstrategie Österreich 2040

Dr. Sybille Reichert

A. Einleitung

Im vorliegenden Expert Paper werden zentrale Thesen und strategische Maßnahmen zur Verbesserung der Steuerungsfähigkeit des österreichischen Hochschulsystems vorgeschlagen. Diese basieren auf einer Sichtung der Kernherausforderungen des österreichischen Hochschulsystems im kommenden Jahrzehnt und seiner gegenwärtigen Rahmenbedingungen im internationalen Vergleich. Aus einer Gegenüberstellung der Herausforderungen mit den herrschenden österreichischen Rahmenbedingungen und relevanten Lösungsansätzen von Hochschulen und Hochschulsystemen anderer europäischer Länder werden mögliche Maßnahmen abgeleitet, die zur Verbesserung der Effektivität und Zukunftsfähigkeit des Systems beitragen können.

Das Papier dient in erster Linie als Anregung für die Mitglieder der Arbeitsgruppe des FORWIT, die mit der Ausarbeitung einer Analyse des österreichischen Hochschulsystems befasst ist. Es stellt aus Sicht einer seit vielen Jahren mit dem österreichischen sowie anderen europäischen Systemen vertrauten Expertin ein halbes Dutzend Kernthesen zur Entwicklung des österreichischen Hochschulsystems vor, die als Impulse verstanden werden wollen. Die Thesen sind nicht feingeschliffen, sondern bewusst als Reibungen für eine möglichst offene, auch etablierte Gewohnheiten zur Disposition stellende Strategiediskussion gedacht.

Die ersten drei Thesen beziehen sich auf die Steuerung von Forschung und Lehre und ihre institutionellen Kontexte. Danach werden zwei horizontale systemische Herausforderungen behandelt: zunächst die Frage einer verbesserten Steuerung der beiden Hochschulsektoren von Universitäten und Fachhochschulen, ihrer institutionellen Grenzziehung und ihres Zusammenspiels, dann die Frage einer zukunftsfähigen differenzierteren Personalstruktur und die diversen Missionen unterstützenden Laufbahngestaltung. Für alle Thesen werden jeweils die herrschenden Rahmenbedingungen mit den entscheidenden Herausforderungen und die sich daraus ergebenden wichtigsten strategischen Maßnahmen erläutert und relevante internationale Benchmarks aufgeführt.

Im Sinne der Transparenz ist in weiterer Folge auch eine Veröffentlichung des Expert Papers vorgesehen. Es sei daher explizit festgehalten, dass im Rahmen des kleinen und kurzfristigen Auftrags keine tiefgehenden eigenen Datenerhebungen und auch keine systematische Literatur- und Studienauswertung möglich war, sondern nur kurze Recherchen vorhandener Daten und Studien vorgenommen werden. Notgedrungen sind auch die formulierten Thesen sowie die herangezogenen internationalen Benchmarks von bisheriger Erfahrung und eigenen Hochschulanalysen, Kenntnis vorhandener Studien und Einsichten durch die internationale Beratungstätigkeit geprägt. Der Impulscharakter des Expert Paper rechtfertigt diese subjektive

Perspektive. Alle direkt genutzten vorhandenen Datenquellen und Literatur werden im Literaturverzeichnis ausgewiesen.

B. Steuerung von Lehre und Forschung

1. Steuerung der Lehre

An allen Hochschulen lernen Studierende für eine Welt in tiefgreifenden Umbrüchen: inmitten der wahrscheinlich chancenreichsten und bedrohlichsten technologischen Revolutionen, die die Menschheit erlebt hat, einer ökologischen Krise, die das Überleben der meisten uns bekannten Arten und auch unserer eigenen in Frage stellt und inmitten globaler geopolitischer Veränderungen, die Europas Nachkriegsregeln aushebeln. So wird auch die Hochschullehre eines europäischen Landes in ihren Gewohnheiten, ihren Methoden, Curricula, Regelungen, in ihren Handlungsräumen und ihrem Selbstverständnis in Frage gestellt. Zu den üblichen Herausforderungen der Hochschullehre – den hohen Abbruchquoten, der sozialen Ungleichheit im Hochschulzugang, der wenig globalen Ausrichtung bei der Rekrutierung von internationalen Studierenden und des immer noch zu geringen Anteils an MINT-Studierenden, (um nur die prominentesten Herausforderungen zu nennen) – gesellt sich somit die viel grundsätzlichere Frage, ob man mit einer vor allem auf Studierendenzahlen abgestimmten Hochschulsteuerung und einer wenig belohnten Lehrinnovation die Zukunftsfähigkeit der Studierenden in diesen disruptiven Zeiten genügend fördern kann.

Die Zukunftsfähigkeit der Hochschulabsolvent:innen hängt, neben der Qualität der Wissensvermittlung, immer dringlicher auch von wissensbasierten Zukunftskompetenzen ab. Diese sollten nicht nur in der Lage sein, Wissen selbstorganisiert, methodisch geschult und kritisch reflektierend zu erweitern und dabei die Verlässlichkeit der Quellen zu hinterfragen. Sie müssen auch das Wissen angemessen in sich ständig verändernde Handlungskontexte einbetten, deren weitere Entwicklung unvorhersehbar bleibt. Die Herausforderung besteht gerade in diesen Zeiten darin, Wissen nicht nur zu suchen und zu entwickeln, um es dann in reale Kontexte anzuwenden, sondern dies immer in einer sich verändernden Realität zu tun, diese sogar zumeist auch selbst verändern zu müssen, zugunsten technologischer, gesellschaftlicher, wirtschaftlicher oder ökologischer Innovation und Transformation. Hochschullehre muss sich nur z.T. der Wissensvermittlung und dem Verstehen der Wissenszusammenhänge widmen, sondern auch der wissensbasierten Handlungsfähigkeit ihrer Absolvent:innen in einer unvorhersehbaren Welt. Dies stellt die Inhalte, Methoden und Formen unserer Hochschullehre, ja sogar die bisherigen Grenzziehungen zwischen unseren Hochschultypen in Frage.

Die Diskussion um Kompetenzorientierung ist alt, die Auseinandersetzung über die Definitionen und Wichtigkeit einzelner Kompetenzen ebenso. Neu ist hingegen die Dringlichkeit ihrer Umsetzung an Hochschulen in einer Zeit multipler Krisen, tiefgreifender Transformationen, globaler Unsicherheiten und Bedrohungen, und einer KI-Revolution, die wissenschaftliche Forschung und Lehre sowie die Rahmenbedingungen der gesellschaftlichen Nutzung der Wissenschaft in allen Bereichen grundlegend verändert.

Zukunftsansatz: Hochschullehre sollte vorrangig für den Umgang mit unsicheren Zukünften befähigen

Technologisch-digitaler, gesellschaftlicher und ökologischer Wandel erfordert Herangehensweisen in der Hochschullehre, die nicht nur kontinuierliche fachliche Weiterbildung, sondern auch Veränderungsbereitschaft und Resilienz im Hinblick auf Arbeitsmethoden, Zusammenarbeitsformen und gesellschaftliche und individuell-biographische Umbrüche fördern.¹ Die reine Vermittlung von Fach- und Methodenwissen wird als Zukunftsbefähigung nicht mehr ausreichen. Schon der technologisch und sozial kompetente Umgang mit KI-Anwendungen erfordert neben der Ergänzung der Studieninhalte ein Überdenken der Lehr- und Lernmethoden, in allen Disziplinen und für alle beruflichen Sektoren. Interdisziplinäre Problemlösungskompetenzen und die Fähigkeit, bestehende Ansätze und eigene Haltungen selbstkritisch und innovativ zu hinterfragen, um neue Bedarfe und Herausforderungen zu adressieren, werden nicht mehr als ergänzende „nice-to-have“-Kompetenzen angesehen werden können, sondern als entscheidende Zukunftsbefähigung, als Zukunftskompetenzen.

Einige der Zukunftskompetenzen sind so alt wie die Bildung selbst, so z.B. die immer entscheidender werdende Fähigkeit, Information, Texte, Daten und Wissensinhalte kritisch zu reflektieren. Andere sind lang vertraut, aber unabdinglich geworden in unseren Lern- und Arbeitsumgebungen, wie selbstorganisiertes und kollaboratives Lernen, die Erarbeitung von Lösungen in interdisziplinären Teams mit diversen Hintergründen, Handlungsperspektiven und Zielen. Es gibt aber auch einige Zukunftskompetenzen, die erst im letzten Jahrzehnt für alle Studienrichtungen und Arbeitssektoren entscheidend geworden sind, wie der kritisch reflektierte Einsatz von digitalen und KI-basierten Methoden der Datenanalyse, Ergebnissimulation und Lösungsentwicklung. Dies gilt nicht nur für die Natur-, Medizin- und Ingenieurwissenschaften, sondern auch für Sozial- und Geisteswissenschaften.

Um in einer volatilen, unsicheren, sich ständig ändernden, komplexen Lebens- und -arbeitswelt (VUCA-Welt), mit unvorhersehbaren Entwicklungen, die Möglichkeiten und Grenzen des Wissens abschätzen zu können und das Vertrauen in die eigene Handlungsfähigkeit nicht zu verlieren, müssen Studierende von ihren Hochschulen neben der Vermittlung von Fachwissen auch im Hinblick auf den Erwerb von Zukunftskompetenzen gebildet und ausgebildet werden. Dies gelingt nur, wenn die Förderung der Zukunftskompetenzen sinnvoll in die jeweiligen Fachkontexte eingebettet wird.

Kernthese zur Steuerung der Lehre

Das österreichische Hochschulsystem verfügt bisher über zu wenig Anreize und Steuerungsinstrumente, um im Rahmen der wissenschaftlichen Bildung und Ausbildung die für das 21. Jahrhundert benötigten Kompetenzen zu vermitteln. Besonders dringlich ist dabei die Befähigung zu selbstorganisiertem Lernen und Anwenden von Wissen in komplexen, sich immer wieder verändernden Kontexten und zur Veränderung dieser Kontexte sowie zu kritisch reflektierter Nutzung von digitalen und KI-Methoden der Wissenserweiterung, -analyse, -anwendung und -vermittlung.

Gegenwärtige Situation

Eine wirksame Innovation in der Lehre erfordert Leistungsanreize und Zeitressourcen der Lehrenden sowie eine Qualitätsentwicklung mit geschlossenen Feedback-Schleifen („closed loops“) zwischen allen beteiligten Akteuren, um kontinuierliche Verbesserung und

institutionellen Wandel zu ermöglichen. Die bislang etablierten Prozesse der Qualitätsentwicklung haben sich über die Jahre stetig verbessert, zeigen aber – wie in den meisten Ländern Europas – einige blinde Flecken: Lehrkompetenzentwicklung erfolgt nach der Qualifikation zur Professur allein auf freiwilliger Basis und ist zumindest an Universitäten nicht Teil einer kulturell verankerten und damit erwarteten regelmäßigen Kompetenzentwicklung (vergleichbar mit der Teilnahme an Konferenzen zu Forschungsthemen o.Ä.). Systematische Rückkopplungen zwischen Evaluationsergebnissen und Curriculums- sowie Personalentwicklung sind institutionell immer noch schwach ausgeprägt.

Die Balance zwischen Forschungs- und Lehrleistung ist an Universitäten weiterhin unausgeglichen. Inzwischen werden positiv evaluierte Lehrleistungen zwar als Teil der Einstellungskriterien und Leistungsvereinbarungen eingefordert², Beförderung und Anerkennung werden aber primär an Forschungsoutput gekoppelt, während ausgezeichnete Lehre selten karrierefördernd wirkt.

An den Fachhochschulen steht die Lehre traditionell im Vordergrund des institutionellen Auftrags und bedarf keiner weiterer Anreizstrukturen. Aber auch hier müssen Lehr- und Lernmodelle tiefgreifend angepasst werden und z.T. stärker mit angewandter Forschung verbunden werden, um Innovationskompetenzen der Studierenden im Hinblick auf die berufliche Praxis zu entwickeln.

Digitalisierung, neue Wettbewerber am Bildungsmarkt und veränderte Anforderungen des Arbeitsmarktes stellen die Hochschulen vor die Aufgabe, Curricula, Lehr-/Lernformate und Kompetenzen flexibel und zukunftsorientiert weiterzuentwickeln. Lehrverteilungs- und Berechnungsmodalitäten sowie gegenläufige Anreizsysteme hemmen diese Innovation aber, sowohl an Universitäten als auch an Fachhochschulen.

Internationale Referenzbeispiele

Innovationsfähigkeit, Kompetenzorientierung und eine strategische Neubewertung von Lehre gewinnen im internationalen Wettbewerb und angesichts disruptiver Veränderungen in ganz Europa – oder auch Übersee wie Kanada, Australien oder Singapur – an Bedeutung und werden insbesondere dort umgesetzt, wenn sie durch konkrete Anreizstrukturen, Personalentwicklung und institutionelle Unterstützung flankiert werden.

Mehrere Länder und Universitäten stellen ihre Hochschulbildung derzeit systematisch auf „Zukunftskompetenzen“ (Future Skills) um, insbesondere im Hinblick auf Fähigkeiten wie digital gestütztes Lernen und Entwickeln, Innovationskompetenzen, lebenslange Lernfähigkeit. Besonders stark engagieren sich hierbei skandinavische Staaten, Niederlande, Singapur, Kanada und Australien.

In **Finnland** etwa sind Future Skills ein wichtiger Teil der nationalen Bildungsstrategie (experimentelles Lernen, lebenslanges Lernen, digitale Bildung) und ein fundamentaler Bestandteil der finnischen Bildungsphilosophie, die darauf abzielt, die Bürgerinnen und Bürger auf die sich schnell verändernde Welt vorzubereiten. Dies wird auch im Hinblick auf die Hochschulbildung eingefordert, zuletzt in der nationalen Strategie für Hochschulbildung (Vision 2030)³. So hat sich Finnland z.B. zum Ziel gesetzt, weltweit führend in der nachhaltigen Digitalisierung von Bildung und Ausbildung zu werden. Die Strategie umfasst die Förderung digitaler Kompetenzen, die Nutzung von KI und die Entwicklung digitaler Lernumgebungen. Chancengleichheit beim digitalen Lernen ist ein erklärtes Ziel bis 2027. Die Future Skills der "Vision 2030", welche gegenwärtig weiterentwickelt wird, sind die Grundlage

für die aktuellen Zielvereinbarungen mit dem Ministerium für Bildung und Kultur: Hochschulen sollen sicherstellen, dass die Absolventen neben Fachwissen die notwendigen Fähigkeiten für eine dynamische Arbeitswelt besitzen, einschließlich Anpassungsfähigkeit und Innovationskompetenz. Dank der starken Hochschulautonomie variieren die konkreten Umsetzungsstrategien stark zwischen den Hochschulen.

Ein interessantes institutionelles Umsetzungsbeispiel bietet die **Universität Helsinki**, mit seinem "HowULearn"-Systems für die evidenzbasierte Innovation und Weiterentwicklung forschungsbasierter Lehrmethoden.⁴ Auch die Aalto University bietet ein ganz anderes interessantes Beispiel, insbesondere der weitgehenden Integration von „Design Thinking“, Unternehmertum und Nachhaltigkeit in alle Studiengänge, flankiert von seiner starken Betonung und Unterstützung von Studierenden-Initiativen und kompetenz-orientiertem Lehren und Lernen.⁵

Im **Vereinigten Königreich** hebt die Quality Assurance Agency (QAA) die Bedeutung geschlossener Feedback-Schleifen hervor, etwa indem Studierende informiert werden, wie ihr Feedback zu konkreten Verbesserungen geführt hat. Systematisches Action Planning und transparente Kommunikation sind integraler Bestandteil institutioneller Qualitätssicherung. In Schottland setzen die „Enhancement Themes“ seit 20 Jahren auf systematischen Erfahrungsaustausch, studentische Beteiligung auf Augenhöhe und Peer-to-Peer-Qualitätsentwicklung. „Community of Practice“, „impact statements“ und partizipative Governance-Strukturen gelten weithin als Innovationsmotor für die Lehre.

Irland hat das „National Forum for the Enhancement of Teaching and Learning“ als sektorweites Rahmenwerk zur systematischen, evidenzbasierten Personalentwicklung aller Lehrenden mit offenen Kursen und prestigeträchtigen Fellowships als Leuchtturmprogramme etabliert.

Auf der Systemebene bieten die **Niederlande** ein besonders anregendes Beispiel für den systematischen Versuch, eine „Parity of the Esteem“ zwischen Forschung und Lehre - aber auch zwischen Einzelarbeit und Teamleistungen oder Wissenschaftlicher Arbeit und institutionellem Engagement - herzustellen und auf allen Ebenen zu verankern. Lehre wird als eigenständiger Exzellenzbereich honoriert. Während die Initiative „Room voor Talent“ zunächst von den nationalen Wissenschaftsorganisationen ausging, wurde sie in einer zweiten Phase auf Ebene der Institutionen in eigenen Strategien und Maßnahmen und in ganz unterschiedlichen Entwicklungsprozessen umgesetzt. Diese zeichneten sich allerdings überall in hoher Partizipation und Ausgestaltung auf allen Ebenen und damit auch in einer Verschränkung von „Top down“ und „Bottom up“ Beiträgen aus. Auch die stärkere Berücksichtigung der Lehre in akademischen Laufbahnen und in institutioneller Wertschätzung und Belohnung ist Teil dieses systemischen und institutionellen Entwicklungsprozesses.

8 ambitions

The Learning@LeidenUniversity vision on teaching and learning proposes eight ambitions and their associated actions.

The aim is to have students develop into academic and engaged citizens that are able to look beyond boundaries. The first four ambitions relate to the students' immediate learning environment and the last four relate particularly to the orientation towards the external environment and the interaction with the university community and our students.

Abbildung 1: Acht Ziele. Quelle: Leiden University

Als interessante *Good Practices* für eine stärkere Anerkennung von Lehrleistung können die **Leiden University** oder auch **Twente University** als Beispiele dienen. In Leiden betont die Lehr- und Lernstrategie die Notwendigkeit einer besseren Dokumentation der Lehrleistungen und -fähigkeiten (Abbildung 1). Der Erwerb formaler Qualifikationen, wie z.B. der Hochschullehrbefähigung (BKO) oder der „Senior Teaching Qualification“ (SKO), ist integraler Bestandteil des Nachweises von Lehrkompetenz. Der neue Ansatz zielt auch auf breitere und transparentere Karrierewege ab, bei denen exzellente Lehrleistungen auch zu Beförderungen und unbefristeten Verträgen führen können.

An der Twente University, welches einen in allen Facetten reflektierten und dokumentierten „Student-driven Learning“ Ansatz verfolgt,⁶ ist zum einen das sehr detailliert unterstützende Handbuch für „Student-driven Learning“ eine *Good Practice*, als auch der genau durchdachte Karriereweg, welcher stärker auf der Basis von Lehrleistungen aufbaut (Abbildung 2).⁷

Practice, als auch der genau durchdachte Karriereweg, welcher stärker auf der Basis von Lehrleistungen aufbaut (Abbildung 2).⁷

New institution-wide systems to recognise and reward teaching achievement

The University of Twente is a research-led and technology-focused university based in the Netherlands. Following a recent institution-wide reform of its bachelor programmes, the university is addressing how teaching excellence is nurtured, supported and rewarded among its academic staff. Consultations with the university's teaching community revealed two important challenges: firstly, teaching achievement was widely perceived to be a low priority within the university's reward and recognition processes; and secondly, the criteria and indicators of teaching achievement used in the promotion system were perceived to be narrow in scope and inconsistent in application.

To tackle these challenges, the university has undertaken a major overhaul of its academic reward, recognition and support systems in teaching and learning. The Career Framework for University Teaching has been used to inform and structure these reforms, which have allowed the university to introduce consistent and transparent definitions of teaching achievement across its appointment/promotion, recognition and professional processes.

The reforms underway are outlined below:

1. Appointment/promotion procedures: the university is establishing a more robust and transparent system for defining and rewarding the teaching achievements of academics during both appointment and promotion. The new policies will stipulate that all academics must fulfil the requirements of an 'effective teacher' (level 1 of the Framework). In addition, the university will enable the opportunity for career advancement (up to Full Professorship) on the basis of teaching achievement. Rather than creating

achievements. For example, as illustrated in the Figure, a '75% education-focused' candidate would be promoted to Full Professorship if they could demonstrate research achievements equivalent to an Associate Professor level and teaching achievements in line with level 4 of the Framework.

2. Academic teaching qualifications: for a number of years, in line with national government guidelines, the University of Twente has required all academics to gain a basic University Teaching Qualification (UTQ). Over the past year, the university has reframed the UTQ to align with the 'effective teacher' level of the Framework and has introduced a Senior University Teaching Qualification (SUTQ), which prepares for the 'scholarly teacher' level of the Framework. Unlike the UTQ, application for an SUTQ would be voluntary driven by the interests and ambitions of the individual academic. A major focus of the SUTQ will be the development of a pedagogical community of practice and support among the awardees.

3. Professional development: the university will also implement important changes to how teaching achievement is considered in its professional development and annual appraisal of academics. So, for example, in annual appraisal, academics will be assigned a score of 'low', 'medium' or 'high' against each of the promotion criteria for the relevant level of the Framework. These weightings will then be used to identify and explore opportunities to develop and advance the academics' approach and impact in teaching and learning.

Following a series of pilots and consultations in 2016 and 2017, the University of Twente will roll out these reforms during early 2018.

Figure: The relationship between the levels of the Career Framework for University Teaching and the levels of the University of Twente's new (i) single academic career pathway, where the candidate has selected to dedicate 75% of their promotion case on education; and (ii) university teaching qualifications, at the UTQ and SUTQ levels

Abbildung 2: Belohnung von Lehrleistungen in akademischer Laufbahn an der Universität Twente. Quelle: Career Framework of Twente University⁸

In **Deutschland** (welches in der Breite weit davon entfernt ist, kompetenzbasierte Lehre an Universitäten umzusetzen oder Zukunftskompetenzen zu verankern) gibt es seit einigen Jahren eine lebhafte Diskussion und Förderinitiativen der Zukunfts- oder Innovationskompetenzen auf Systemebene, die hilfreiche Denkanstöße liefert. Der erste starke Anstoß der Lehrqualitätsentwicklung und Höherbewertung der Lehre in der Hochschulstrategie erfolgte zuvor durch den nationalen Qualitätspakt Lehre (2011-2020) als gemeinsames Bund-Länder-Programm. Die stärksten Anregungen systemischer Neuansätze kamen durch die Allianz für Future Skills⁹ und das Hochschulforum Digitalisierung des Stifterverbands. Dieser hat zunächst 2018 in Zusammenarbeit mit McKinsey & Company ein erstes *Future Skills Framework* veröffentlicht, welches im "Future Skills 2021" - im Austausch mit Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft unter Berücksichtigung der Ergebnisse und Rückmeldungen der Future-Skills-Umfragen - erweitert wurde. Das damalige Framework mit drei Kategorien, welches stark die digitalen Kompetenzen betonte wurde durch die Dimension der transformativen Kompetenzen als vierte Kategorie ergänzt. Zudem wurden die Skill-Frameworks internationaler wie nationaler Organisationen (zum Beispiel von UN, OECD, Bundesagentur für Arbeit) einbezogen. Im Dezember 2025 wurde eine letzte Aktualisierung vorgenommen „Future Skills 2030“, die auch die KI-Kompetenzen noch stärker berücksichtigt (Abbildung 3). Bereits in einem im Februar 2025 veröffentlichten Impulspapier werden die zentralen Herausforderungen der Künstlicher Intelligenz als Schlüssel- und Potenzialtechnologie für die deutschen Hochschulen beschrieben, und Bund und Ländern die Einrichtung eines gemeinsamen KI-Zukunftsfonds Hochschule in Höhe von einer Milliarde Euro über den Zeitraum 2026 bis 2030 empfohlen.

Abbildung 3: Future Skills 2030, Stifterverband 2025.¹⁰

Seit 2021 unterstützt die Projektförderung der *Stiftung Innovation in der Hochschullehre*, welche Experimentierräume durch Projektförderung eröffnet, die Anerkennung innovativer Praktiken unterstützt. Zuletzt haben auch die Erhebungen des CHE (Centrum für Hochschulentwicklung) zum Stand der Kompetenzorientierung (aus Sicht der Hochschullehrenden) aufgeklärt. Von 2023 - 2025 wurde untersucht, inwieweit die von Arbeitgebern geforderten *Future Skills* bereits in der Hochschullehre in den Blick genommen wurden und wie der Umsetzungsstand auf der Ebene einzelner Fächer aussieht.¹¹ Die Laufbahnmodelle und Lehrkapazitätsmodelle sind aber weiterhin starke Hemmnisse für eine strategischere Aufmerksamkeit für Innovation in der Lehre und institutionsweite Kompetenzorientierung. Als institutionsweite Ansätze bieten die TUM und die Leuphana Universität Lüneburg im Hinblick auf respektive unternehmerische oder Nachhaltigkeitskompetenzen interessante *Good Practices*.

Strategische Maßnahmen

Die Österreichischen Hochschulen brauchen ein **umfassendes Anreiz- und Unterstützungssystem für die Förderung wissensbasierter Zukunftskompetenzen**, welches über bisherige Anreize und Services hinausgeht. Dieses sollte die folgenden Aspekte umfassen:

- Zeitressourcen und **Freiräume für die Entwicklung kompetenzorientierter, digital gestützter, projektbasierter Lehre und Lernumgebungen** (Lehrinnovationsfonds, Lehrsabbaticals zur Entwicklung neuer Lehr- und Lernansätze, Ermöglichung von Peer-to-peer Mentoring);
- **Regelmäßige Entwicklung der Lehr-Kompetenzen aller Lehrenden** im Hinblick auf kompetenzorientierte und digital gestützte Lernbegleitung der Studierenden, inkl. sinnvollem kritischen Einsatz von KI beim Erbringen von Lehr- und Lernleistungen, auf der Grundlage empirisch erwiesener Lehrforschung und guter Praktiken z.B. bei der Begleitung von projektbasiertem Lernen, Anpassung der Prüfungsformen und Leistungsnachweise. Eine Kompetenzentwicklung der Studierenden kann nur umgesetzt werden, wenn sie Hand in Hand geht mit einer Kompetenzentwicklung der Hochschullehrer:innen. Diese muss in den akademischen Alltag der Hochschullehrenden breit integriert sein und mit entsprechenden Services oder Peer-to-peer Mentoring unterfüttert. Evidenzbasierte Lehr- und Lerninnovation muss raus aus der Nische und Teil des Mainstreams der Lehr- und Lernqualität der Lehrenden und Lernenden gehören;
- Ein **akademisches Karrieresystem**, welches der Innovation und den Leistungen in der **Lehre** (und evidenzbasierter Lehrentwicklung) **höher gewichtet**, vergleichbar mit der hohen Bewertung von Forschungsleistungen – neudeutsch braucht es eine „**parity of esteem**“, auch an forschungsintensiven Universitäten, welche eine interaktive forschungsbasierte Lehre im Hinblick auf die zukünftige wissensbasierte Handlungsfähigkeit der Absolventen gewährleistet. Natürlich sollten nicht alle Leistungen von allen mit der gleichen Gewichtung behandelt werden. Vielmehr sollten unterschiedliche Gewichtungen von Lehre, Forschung, und Wissenstransfer zwischen den Hochschulsektoren (Universitäten und Fachhochschulen), zwischen einzelnen Hochschulen, zwischen unterschiedlichen Personen und auch innerhalb der Laufbahn einer Person variieren können und nach Bedarf angepasst werden können. (siehe Abschnitt D.)

- Eine größere strategische Aufmerksamkeit auf Innovation, Kompetenzorientierung und interaktive Lehre sollte zudem in eine **breitere Analyse und Steuerung des Studierendenerfolgs** eingebettet werden. Österreich gehört in Forschung und Innovation zu den führenden Ländern Europas und sollte sich fragen, warum es zu den Schlusslichtern in Bezug auf Studienabbruch gehört. Selbst wenn man eine längere Studiendauer wegen Teilzeitstudium und Erwerbstätigkeit der Studierenden annimmt, bleibt unklar, warum die Abschlussquote so deutlich unter dem europäischen Mittel liegen muss (siehe Abbildung 4).

Figure B5.1. Completion rates of new entrants to bachelor's programmes, by timeframe (2023)

Completion rates of full-time students at any tertiary level

1. Year of reference differs from 2023.

For data, see Table B5.1. For a link to download the data, see Tables and Notes section.

Abbildung 4: Erfolgsquoten von Bachelor-Studienanfänger:innen (ISCED 6), Quelle: OECD (2025), Education at a Glance 2025

Sollte eine derart hohe Abbruchquote nicht durch unvollständige Datenerhebung erklärbar sein (z.B. indem z.B. der Wegzug der Studierenden oder der Studienfachwechsel als Abbruch gezählt wird oder ähnliches), könnte man annehmen, dies sei ein Steuerungsversagen des Hochschulsystems, das nur durch eine stärkere strategische Aufmerksamkeit auf Lehrqualität und die Angemessenheit der Lehr und Lernmethoden auf die Qualifikationen und Profile der Studierendenschaft sowie auf die Kompetenzentwicklung der Lehrenden gelöst werden kann. Weiß man genug darüber, ob der Studienabbruch an einer fehlenden Vermittlung von Kompetenzen, an einer zu wenig aktivierenden und damit ineffektiven Lehre, an einer den Qualifikationen und Neigungen nicht angemessenen Studienwahl und damit unzureichender Studienberatung, oder wirklich einfach an fehlender Lernbereitschaft des Studienabbrechers liegt?

Zukunftsfrage:

Wie messen wir Studienerfolg in zukünftig fragmentierteren multisequenziellen Studienverläufen? Wie aussagekräftig ist dann noch der „Studienabbruch“?

Man sollte auch grundlegender fragen, ob Studienabbruchsquoten die richtigen (Miss-) Erfolgsindikatoren für die Steuerung der Lehre eines Hochschulsystems der Zukunft sind. Werden Studienverläufe und vor allem der Wissenserwerb in der Zukunft nicht ohnehin viel häufiger in kleinen Sequenzen und über verschiedene Institutionen verstreut verlaufen? Wird nicht das Modell eines komprimierten und abgeschlossenen Studiengangs, der den Berufseinstieg ein für alle Mal einleitet, eine Minderheitserscheinung werden – nicht nur in Österreich? Müssen wir die Effizienz und Effektivität der Lehre wirklich in Bezug auf den Abschluss eines gesamten Studiums bewerten, oder sollten diese sich nicht vielmehr auf andere auf den Kompetenzerfolg ausgerichtete Erfolgsgrößen beziehen? Dieser Ansatz erscheint der Autorin der zukunftsgerechtere, den es zu verfolgen und transaktionskostenschonend zu operationalisieren gilt.

2. Steuerung der Forschung

Forschung lebt von der dynamischen Emergenz immer neuer Themen, Daten und Verbindungen, die sowohl in wissenschaftlichen Zusammenhängen als auch außerhalb des eigentlichen Wissenschaftssystems entstehen können. Universitäten zeichnen sich dadurch aus, dass sie dieser Forschung Freiräume geben, den Themen auch jenseits von engen Ergebnisplanungen und -fristen nachgehen zu können, um neues Wissen auch jenseits der Vorhersehbarkeiten und naheliegenden Erwartungen zu gewinnen. Sie richten ihre Forschung aber auch auf die Herausforderungen und Problemstellungen von Wirtschaft und Gesellschaft aus und lassen sich dabei auch auf engere Fristen der Lösungssuche ein. Wie lösungsgerichtet und ergebnisgetrieben oder wie ergebnisoffen und umwegstolerant wissenschaftliche Forschung betrieben werden kann, ist nicht nur eine Frage des institutionellen Kontexts, in dem sie entsteht, sondern oft kann innerhalb und zwischen den Forschungskontexten selbst einer Person oder Forschungsgruppe je nach Projekt und Themenstellung variieren. In gegenwärtigen Forschungskontexten wird dieser komplexen und variablen Realität aber nicht immer Rechnung getragen, da die Nomenklatur der Forschungsbezeichnungen häufig begrifflich trennt, was im realen Alltag verzahnt ist oder sein kann.

So ist die Grundlagenforschung immer häufiger eng verzahnt mit der Emergenz von Anwendungsoportunitäten, so wie angewandte Forschung durchaus auch Grundlagenforschungsfragen aufwerfen kann, deren Beantwortung einen langen Atem brauchen. Auch wenn Forschungsausrichtungen sich im Alltag nicht trennscharf in Grundlagenforschung und Angewandte Forschung aufteilen lassen, brauchen erkenntnisgetriebene und lösungsgetriebene Forschungsprozesse unterschiedliche Fristen, Grade von Prozessoffenheit oder Planbarkeit und damit auch unterschiedliche Förder- und Berichtszusammenhänge. In den politischen Diskursen über Förderinstrumente und Steuerung von Forschung wird daher häufig, allzu verkürzt, zwischen Grundlagenforschung und problemorientierter angewandter Forschung unterschieden und beiden unterschiedliche institutionelle Kontexte zugeschrieben. So richtig es ist, für beide unterschiedliche

Förderinstrumente vorzusehen, so verzerrend wäre jedoch die Annahme, man könnte beide einfach institutionell und personell trennen.

Nicht nur die Trennung von Grundlagenforschung und Angewandter Forschung ist irreführend. Auch ihre Koppelung an internationale Sichtbarkeit im Fall der Grundlagenforschung und regionale Wirkung im Fall der angewandten und problemorientierten Forschung ist reduktiv. Auch wenn alle Aspekte unterschiedliche Beurteilungsaspekte benötigen, können Forschungsprojekte die Aspekte manchmal koppeln, manchmal getrennt verfolgen. Ein differenzierteres Verständnis von Forschungsausrichtungen, deren Verschränkung und bestmöglichem Zusammenspiel zu gewinnen, würde nicht nur helfen, die Forschungsförderung und Steuerung von Forschung zu optimieren, sondern auch irreführende Gegensatzpaare aufzustellen (wie zwischen Exzellenz und Innovation, internationaler Spitzenforschung und Angewandter regional-relevanter Forschung, wissenschaftlichem Elfenbeinturm und gesellschaftlich verantwortungsvoller Forschung). Auch die Klärung von Begriffen wie problemlösungsorientierter oder missionsorientierter Forschung und deren Verortung und möglicher Verschränkung mit Grundlagen- und Angewandter Forschung und deren Fristigkeiten würde helfen, Politikdiskurse und Fördermaßnahmen angemessen auszurichten. So wie die üblichen forschungspolitischen Begrifflichkeiten sind daher auch die folgenden Bemerkungen daher mit kritischer Vorsicht zu genießen, da sie an die gängigen Begrifflichkeiten anknüpfen. Die folgende Grafik (Abbildung 5) sollte die Verortung der Forschung in ihren Dimensionen der zeitlicheren Befristung - von kurzfristig zu langfristig - und ihrer Motivation und Orientierung an wissenschaftsintrinsischen oder -extrinsischen Fragen, Themen und Zielgruppen veranschaulichen, um dann besser klären zu können, was im österreichischem Hochschulforschungssystem evtl. bisher zu wenig gefördert wurde und zukünftig vermehrt unterstützt werden sollte.

Abbildung 5 Forschungsausrichtung

1. *Quadrant (oben links): Langfristig und an wissenschaftsintrinsischen Fragen ausgerichtet*

Die langfristig ausgerichtete Forschung, die sich hauptsächlich an wissenschaftsintrinsisch motivierten Fragen ausrichtet, hat es typischerweise in der Finanzierungslandschaft schwer. Die Finanzierungen sind risikoreich, werfen nicht gleich sichtbaren gesellschaftlichen Mehrwert, sondern eben erst langfristig umso nachhaltigeren Mehrwert ab. Da diese langfristig ausgerichtete „Blue sky“-Forschung aber mit tiefgreifenden Durchbrüchen, die auch entscheidende Vorteile in Technologieentwicklung und industrieller Wettbewerbsposition mit sich bringen können, verbunden ist, sind technologiereiche Systeme dennoch gewillt, auch diese risikoreiche Forschung zu unterstützen. Typische Finanzierungsformen setzen auf harte ex ante Personalauswahl von international bereits ausgewiesenen Forschenden und geben diesen dann langfristig angesetzte Mittel und Evaluationen. Die Max Planck Gemeinschaft mit ihren international Direktor:innenstellen ist ein Beispiel, „endowed professorships“ an den Ivy-League-Universitäten oder auch seit einigen Jahren die Leuchtrumprofessuren in Österreich. Auch die Berufungen im Rahmen der Exzellenzstrategie oder die Humboldt-Professuren in Deutschland setzten zumeist auf dieses Prinzip. Diese langfristig ausgerichtete nach wissenschaftsinternen Höchststandards zu bewertende Forschung bestimmt die internationalen akademischen Laufbahnen und wird mit Titeln wie „Spitzenforschung“ oder „state-of-the-art“-Forschung belegt und mit internationaler Sichtbarkeit in entsprechend streng begutachteten Journals assoziiert.

Im zunehmend globalen Wettbewerb um Talente und Sichtbarkeit, Ressourcen und Investitionen, um Themenführerschaft und Innovationen, erfüllt diese **Spitzenforschung** eine **internationale Leuchtturmfunktion**. Nur selten funktioniert sie monadisch individuell autark, sie scheint zumeist eine gewisse kritische Masse an Exzellenz und vor allem intensiven offenen internationalem Austausch und Zirkulation von Wissenschaftler:innen besonders zu benötigen. Steuerungstechnisch bedeutet dies, dass zum einen institutionelle Kontexte, in denen exzellente Wissenschaftler:innen sich gegenseitig anregen, gefördert werden (Exzellenzcluster, Exzellenzinstitutionen, Max Planck Research Schools, oder Käte-Hamburger Kollegs in Deutschland, Russell Group Universitäten in UK, Clusters of Excellence in Schweden, Idex in Frankreich). Diese verbinden zumeist Berufungen von international ausgewiesenen Wissenschaftler:innen mit *Talent Circulation* durch international ausgerichtete Graduiertenprogrammen, Postdoc-Stellen, Gastprofessuren, und Sabbaticals. Untermauert wird die internationale Wettbewerbsfähigkeit durch „state-of-the-art“ wissenschaftliche Infrastrukturen. Festzuhalten ist, dass hier institutionelle Strukturen die individuelle Forschungsförderung ergänzen und einbetten. Diese Spitzenforschung ist auch maßgeblich für die Position in den umstrittenen Rankings, vor allem das Shanghai Ranking (ARWU), das allein auf entsprechende Indikatoren setzt, aber auch die Forschungsindikatoren des THES und QS basieren auf derartigen homogenen Exzellenzstrukturen.

2. *Quadrant (oben rechts): Langfristig und an wissenschaftsextrinsischen Fragen ausgerichtet*

Gleichzeitig wächst der Bedarf an problemorientierter Forschung im Hinblick auf die großen globalen und lokalen Herausforderungen des Klimawandels, der digitalen Transformation, geopolitischer Krisen, wachsender sozialer Ungleichheit und des demographischen Wandels. Diese langfristigen Herausforderungen anzugehen, benötigt den Einbezug externer Akteure und vielfältiger disziplinärer und sektorieller interdisziplinäre Perspektiven. Das gegenseitige Verständnis zwischen wissenschaftlichen Perspektiven und wissenschaftsextrinsischen

Bedarfen erfordert langfristigen Vertrauens- und Verständnisaufbau, der durchaus aufwändig sein kann.

Diese Forschungsausrichtung wurde in den letzten Jahren häufig mit der „missionsorientierten“ Forschung assoziiert, die auf europäischer Ebene stark betont wurde und auch immer häufiger in nationalen Förderprogrammen aufgegriffen wurde. Die Transformationsdiskurse sämtlicher Politikbereiche lassen z.T. auch ministerielle Programme jenseits des Wissenschaftsministeriums derartige Forschung unterstützen, so z.B. im Klimabereich. Steuerungstechnisch ist in diesem Zusammenhang wichtig festzuhalten, dass die reine Projektförderung den Herausforderungen nicht gerecht werden kann, weder in ihrer Langfristigkeit noch in der Notwendigkeit inter-institutionelle Brückenbildung oder Übersetzung zwischen unterschiedlichen Akteursperspektiven. Institutionelle Strukturen und Personalprofile, welche zwischen diesen Perspektiven vermitteln und unterschiedliche Interessen in gemeinsame Agenden und Forschungsprogramme kanalisieren, sind vonnöten, um nachhaltige Erfolge zu zeitigen. Die Top Sector-Programme der Niederlande und ihre Nachfolgeversionen sind gute Beispiele für diese Orientierung.

3. Quadrant (unten rechts): kurz- bis mittelfristig und an wissenschaftsextrinsischen gesellschaftlichen Themen und Bedarfen ausgerichtet

Die Ausrichtung angewandter Forschung auf industrielle und gesellschaftliche Bedarfe, traditionell häufig assoziiert mit beruflicher Praxis und deren Problemstellungen, ist in den dualen Systemen Österreichs, Deutschlands, Norwegens, Dänemarks, der Schweiz und der Niederlande, primär an den Fachhochschulen verortet worden. Auch wenn diese bei ihrer Gründung vor allem als Lehrinstitutionen eingerichtet wurden, konnte in den letzten zwei Jahrzehnten auch die angewandte Forschung hier ausgebaut werden. Vor allem die Problemstellungen der kleinen und mittelständischen Unternehmen finden hier immer häufiger institutionelle Anlaufstellen und Ausrichtung der Forschenden. In Österreich hat der Ausbau dieser Forschung an Fachhochschulen etwas später begonnen als in Deutschland, Dänemark, der Schweiz oder Norwegen, wo z.T. inzwischen in einigen institutionellen Nischen angewandte Forschungszentren entstanden sind, die auch Promotionen beherbergen. Steuerungstechnisch ist hier bedeutsam, dass die Vermittlung zwischen angewandter Forschung der Hochschulen und den Bedarfen und Problemstellungen der KMUs oder öffentlicher Organisationen transaktionsintensiv ist. Die Forschenden oder deren Umfeld muss viel Zeit in Kommunikation und Übersetzung der gegenseitigen Innovationsperspektiven und Relevanz investieren, die in Fördermaßnahmen vor allem aber in institutionelle Budgets eingepreist werden müssen. An einigen Orten wie in Dänemark oder Katalonien sind für diese „Übersetzungsarbeit“ und Kommunikationsanlaufstellen sogar eigene Mittlerorganisationen entstanden. Seit einem Jahrzehnt wird setzt häufiger auch die Förderung von „Innovationsökosystemen“ (z.B. im Rahmen des „Innovative Hochschule“-Programms in Deutschland oder des Hogeschool-Forschungsausbaus in den Niederlanden) an.

4. Quadrant (unten links): kurz- bis mittelfristig und an wissenschaftsintrinsischen Themen und Bedarfen ausgerichtet

Diese kurzfristige wissenschaftliche Forschung wird häufig in kürzeren Projekten z.B. im Rahmen von Promotionen oder sogar Masterarbeiten wahrgenommen und hängt somit auch primär von Projektfinanzierung ab. Promotions- und kurz- bis mittelfristige Projektförderung wurde in einigen Ländern wie Deutschland so stark ausgebaut, dass eine Weiterentwicklung

und entsprechende Karrierechancen des dafür benötigten Personals ein zunehmendes Problem darstellten. Steuerungstechnisch ergibt sich hier die Frage des Verhältnisses zwischen dieser kurzfristig angelegten Projektförderung und den institutionell stärker verankerten Finanzierungsformen der langfristigen ausgerichteten Forschungsaktivitäten.

Zusammenfassend lässt sich somit festhalten, dass die Forschung an Hochschulen gefordert ist, allen Ansprüchen in angemessener Balance nachzukommen und sich daher immer häufiger im Balanceakt oder institutionellen Zielkonflikten wiederfindet. Von der international ausgerichteten Spitzenforschung im gnadenlosen globalen Wettbewerb um Talente und Sichtbarkeit bis zur Forschung mit direktem gesellschaftlichen Impact, von kurzfristigen Lösungen bis hin zu langfristigen Missionen, müssen alle Forschungsformen auf unterschiedliche Weise unterstützt, finanziert, gefördert, evaluiert, befördert und belohnt werden.

Die Steuerung der Forschung an Österreichs Universitäten muss sowohl der Dynamik der globalen Wissenschaft und ihren emergenten Entwicklungen als auch den Herausforderungen der globalen und nationalen Wirtschaft und Gesellschaft gerecht werden. Dafür braucht sie nicht nur ein (bereits jetzt zumeist) gut differenziertes Portfolio von Förderinstrumenten, sondern auch eine differenzierte Belohnungs- und Anreizstruktur innerhalb der einzelnen Hochschulen und im Hochschulsystem. Dabei werden verschiedene Arten von Forschung an einer Institution jeweils koexistieren, unabhängig von Institutionstypen, wenngleich die Koexistenz an den unterschiedlichen Hochschultypen in unterschiedlichem Maße und auf unterschiedliche Weise ausgeprägt sein wird.

Je nach Forschungsausrichtung – kurz- bis langfristig, primäre Ausrichtung auf wissenschaftlichen Fortschritten oder primär getrieben von gesellschaftlichen Herausforderungen und Problemstellungen ausgerichtet – werden jeweils andere Formen von Projektförderung, Begutungskriterien und -Expertise, institutioneller Einbettung, unterstützende Personalprofile, Infrastrukturförderung und Management benötigt.

Kernthese zu Forschung

Die Förderung von rein erkenntnisgetriebener Grundlagenforschung, angewandter und problemlösungsorientierter durch wissenschaftsextrinsische Herausforderungen von Industrie und Gesellschaft getriebener Forschung sollte sowohl über ausdifferenzierte Projektförderinstrumente als auch über institutionelle Finanzierung, Belohnungsstrukturen und Anreize in der Laufbahnentwicklung erfolgen. Während die Förderinstrumente in Österreich im Großen und Ganzen funktional differenziert und effektiv ausgestaltet sind, sind die institutionellen Strukturbildungsmöglichkeiten bisher, zumindest angesichts des internationalen Wettbewerbs, eher gering ausgeprägt. Auch die karrieretechnischen Belohnungsstrukturen für Forschung sind wenig differenziert.

Eine stärkere Koppelung von institutionellem Forschungsprofil mit entsprechenden Personalstrategien und institutioneller Strukturbildung kann nicht allein durch Umverteilung aus Haushaltsmitteln so lange die liquiden Mittel begrenzt und die Lehrpflichten maßgeblich sind. Sondermittel zur Strukturbildung, welche der internationalen Wettbewerbsfähigkeit österreichischer Forschung dienen oder der forschungsbasierten innovationsgetriebenen Standortentwicklung, sollten in Auswahl und Art Förderung nach diesen Zielen differenziert und gesondert erfolgen.

Für die **Forschung des ersten Quadranten**, d.h. die langfristig und primär **auf den globalen wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn ausgerichtete Forschung**, ist die internationale Wettbewerbsfähigkeit und Sichtbarkeit von entscheidender Bedeutung. An Universitäten profitiert die globale Wettbewerbsfähigkeit, Sichtbarkeit und Attraktivität dieser Forschung für international mobile Talente nachweislich von kritischer Masse und homogenen höchsten Qualitätsstandards, also davon, in größeren institutionellen Einheiten, mitunter sogar gesamten Institutionen auf höchstem Niveau entwickelt zu werden.¹² Die laufenden Forschungsmittel sollten neben projekt-basierten Drittmitteln auch institutionelle Mittel für risikoreiche noch nicht drittmittelreife Forschungsanschubfinanzierungen umfassen und durch „state-of-the-art“ Infrastrukturen und einer an Höchststandards ausgerichteten Berufungsstrategie und -auswahl (und den dafür benötigten Ausstattungsmitteln) unterfüttert werden. Institutionelle Beispiele gibt es nicht nur im Ausland, sondern auch in kleiner (bisher systemisch wenig integrierter) Form im ISTA, aber bisher nicht als systemischen Ansatz, der institutionelle Einheiten in bestehenden Strukturen langfristig aufbaut. Die Exzellencluster haben aber bisher nur begrenzt institutionsstrukturierende Wirkung.

Auch wenn die **missionsorientierte Forschung des zweiten Quadranten**, die primär auf die langfristigen gesellschaftlichen, technologischen, ökologischen oder wirtschaftlichen Herausforderungen ausgerichtet ist, bereits durch ein breites Förderportfolio auf nationaler und europäischer Ebene unterstützt wird, fehlen ihr Belohnungs- und Beförderungskriterien in der Laufbahnentwicklung. Zwar wird in den Laufbahnprofilen an den Fachhochschulen die problemorientierte Forschung bereits karrieretechnisch belohnt. Aber hier ist die Forschungstätigkeit bisher noch gering ausgeprägt bzw. im Aufbau und zumeist nicht auf langfristige international kooperative Forschung ausgelegt. Eine statusfreie Differenzierung und Belohnung von wissenschaftsextrinsisch motivierter Forschung ist laufbahntechnisch an Universitäten kaum möglich, solange nicht auch in den universitären Laufbahnen ein „Impact“- , „Innovations“- oder „Problemlösungs“-Belohnungstrack vorgesehen ist, der eventuell auch zusätzliche neue Stellenprofile nach sich zieht. Im Bereich der klinischen Forschung ist dies vielleicht am ehesten der Fall, da sich klinische Forschung per definitionem auf die langfristigen Problemstellungen der Gesundheit ausrichtet, aber in vielen anderen Bereichen fehlen dafür bisher die hoch angesiedelten Belohnungslabell- oder Positionen. Diese Frage der Diversifizierung der akademischen Laufbahnen wird unter Abschnitt D aufgegriffen.

Die **kurz- bis mittelfristige Forschung** des dritten Quadranten, die **externe Problemstellungen** der Industrie, Wirtschaft und Gesellschaft adressiert, gehört vor allem zum **Profil der Fachhochschulen**. Deren **Forschungskapazität bedarf des Ausbaus** im Hinblick auf angewandte Forschung zuhanden kurz- und mittelfristiger Herausforderungen kleiner und mittelständischer Unternehmen oder öffentlicher Organisationen. Entsprechende Förderinstrumente, institutionelle Belohnungsstrukturen und Services wurden in den letzten Jahren erfolgreich etabliert, bedürfen aber der Weiterentwicklung. Dieser Punkt wird im Abschnitt C weiter ausgeführt.

Die **kurzfristige wissenschaftsintrinsisch getriebene Forschung** des vierten Quadranten, welche kurzfristige Problemstellungen adressiert, wird vor allem in kürzeren Projekten durchgeführt, welche durch Promovierende und Drittmittel genügend abgedeckt sind. Institutionelle Zukunftsfragen sind hier vor allem Fragen der Laufbahn- und Kompetenzentwicklung auch im Hinblick auf außeruniversitäre berufliche Laufbahnen, in welche die Mehrheit der Promovierten später einsteigen werden. Diese Aufgabe wird in Graduiertenprogrammen und -schulen immer häufiger wahrgenommen, so dass im Kontext dieses kurzen Expert Papers nicht weiter darauf eingegangen wird.¹³

Gegenwärtige Situation

Internationale langfristige, wissenschaftsintrinsisch getriebene Forschung

In den letzten Jahren wurde in Österreich erfolgreich die internationale Grundlagenforschung durch den Zuwachs an Forschungsfördermitteln - vor allem die international begutachteten Grundlagenforschungsmittel des FWF sind hier entscheidend - und den Exzellenzcluster-Wettbewerb ausgebaut. Zudem haben die „Leuchtturmberufungen“ von Professuren nach § 99a UG (verkürzte Berufungsverfahren, „zwecks proaktiver Gewinnung wissenschaftlich bzw. künstlerisch herausragender Persönlichkeiten“ (§ 99a Abs. 1 UG)) zur internationalen Wettbewerbsfähigkeit durch die flexible Nutzung von Berufungsoportunitäten erheblich beigetragen. Auch tragen Universitätsautonomie, mit strategischer Steuerung und Qualitätsentwicklung durchaus Früchte. So wurden Berufungsstrategien und -Verfahren verbessert und Personalentwicklung werden ausgebaut. Es bleibt allerdings die Frage, ob es institutionelle Einheiten oder ganze Universitäten braucht, an denen homogene Höchststandards der internationalen Spitzenforschung durchgängig umgesetzt werden, wie dies bereits in den Exzellenzclustern oder am ISTA oder in einzelnen Bereichen der Universitäten der Fall ist.

Bisher gibt es an Österreichs Universitäten Grenzen für die Möglichkeiten institutioneller Exzellenzentwicklung. So darf z.B. die Anzahl der Stellen nach § 99a UG maximal 5% der im Entwicklungsplan aufgewiesenen Professuren überschreiten. Auch die Exzellenzcluster sind nur eingeschränkt institutionell profilgebend, da sie sich über mehrere Institutionen spannen. Darüber hinaus fällt die zur Verfügung stehende Forschungszeit im internationalen Vergleich dadurch, dass das Lehrdeputat nur in Einzelfällen vorübergehend reduziert werden kann, zumindest in den stark ausgelasteten Fächern viel geringer aus., als dies an Vergleichsinstitutionen in den USA, Kanada, UL oder Niederlande der Fall ist. Insgesamt sind die institutionellen Möglichkeiten, eine homogen höchste Qualitätsstufe im Sinne internationaler Themenführerschaft auch institutionell breiter aufzustellen, immer noch deutliche begrenzter als in Vergleichsländern Europas, Nordamerikas, Australiens, Japans, und Chinas. Selbst in der sonst ähnlich durchmischten deutschen Universitätslandschaft Deutschlands gehören die Max-Planck-Institute zu den international führenden Institutionen in ihren Wissenschaftsgebieten, mit homogenen Höchststandards bei Berufungen und Ausstattungen, und sind zunehmend personell und in einigen Einheiten (Max Planck Research Schools und Exzellenzclustern) mit den Universitäten verschränkt.

Systemisch betrachtet stellt sich somit die Frage, ob ein weiterer institutioneller Ausbau von internationalen Spitzenforschungsstandards im Sinne einer institutionellen Stratifizierung wünschenswert wäre. Immer wieder sind von politischer Seite in verschiedenen Ländern Europas, so auch in Österreich, Beanstandungen einer als zu niedrig empfundenen institutionellen Ranking-Position des eigenen Landes zu verzeichnen. Nur selten wird dabei die Leistung des Gesamtsystems mit anderen verglichen (also die Gesamtzahl aller Universitäten eines Systems unter den 500 führenden der Welt). Medial und politisch erscheinen 500 viel; angesichts der Gesamtzahl forschungsintensiver Universitäten und dem rasanten Aufstieg des asiatischen Kontinents, vor allem Chinas, in diesem Wettbewerb sind die meisten europäischen Ranking-Ergebnisse lange nicht so kritisch, wie sie oft kommentiert werden.¹⁴ Nichtsdestotrotz kann man sich fragen, warum ein Land wie Österreich mit seinen Universitäten insgesamt deutlich schlechter in den institutionellen Rankings abschneidet als ein vergleichbar großes Land wie die Niederlande oder die Schweiz. Die Faktoren bedürfen

einer genaueren Analyse, die den Rahmen dieses Hintergrundpapiers sprengen würde. Aber zumindest kann festgehalten werden, dass sich die Schweiz eine deutliche institutionelle Stratifizierung durch die Bereitstellung besonders wettbewerbsfähiger Rahmenbedingungen für die Eidgenössischen Universitäten leistet. Österreich ist diesen Weg ebenfalls mit der Gründung des IST Austria gegangen, welches sehr erfolgreich aber noch vergleichsweise klein ist und wenig systemische Strukturwirkung entfaltet. Die Niederlande blicken auf mehrere Jahrzehnte stark wettbewerbsbasierter und großzügiger Forschungsmittel-Vergabe und deutlich geringerer Lehrbelastung pro Professor/in zurück.

Langfristig („missionsorientierte“) und kurzfristig auf externe wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedarfe ausgerichtete („problemlösungsorientierte“) Forschung

Im Hinblick auf die Steuerung von auf gesellschaftliche Problemstellungen ausgerichtete Forschung stellen sich drei Fragen:

1. Ist die Finanzierung darauf ausgerichtet, diese Forschung zu fördern?
2. Sind Finanzierung und Steuerung in der Lage, ihr institutionelles Gewicht oder profilgebende Sichtbarkeit zu verleihen?
3. Gibt es für die individuellen Forschenden Karriereanreize sich über diese Forschungsleistungen zu profilieren?

Die letzte Frage wird im Abschnitt D behandelt. Den ersten beiden widmen wir uns im Folgenden.

1. Neben der international ausgerichteten und begutachteten Grundlagenwissenschaft werden sowohl die langfristige missionsorientierte als auch die kurz- bis mittelfristig auf wissenschaftsexterne gesellschaftliche Problemstellungen ausgerichtete Forschung in Österreich mit vielfältigen Förder- und Steuerungsinstrumenten unterstützt. Die Förderinstrumente der hierfür hauptsächlich zuständigen FFG sind zahlreich. Während die FFG hauptsächlich Unternehmen unterstützt, werden auch Forschungs Kooperation zwischen Unternehmen und Universitäten und Fachhochschulen (oder anderen Forschungsinstitute) unterstützt. Das Gesamtportfolio der Förderinstrumente der FFG umfasst, neben der Einzelprojektförderung und F&E-Programme für Unternehmen (u. a. „F&E in der Wirtschaft“, Kleinprojekte, FORTE etc.), auch Missions- oder Challenge-basierte Instrumente (wie die neue Challenge-Richtlinie oder „Expedition Zukunft: Challenge Public Sector“), die gezielt auf gesellschaftliche Herausforderungen (z. B. Klima, Mobilität, Public Sector Challenges) und auf Kooperation zwischen Hochschulen und externen Stakeholdern zielt.

Insbesondere das **Zentrenprogramm für exzellente Technologien**, die thematische Vernetzung von Wissenschaft & Wirtschaft fördern (COMET-Zentren) sind Leistungsausweise für kurz- bis langfristig ausgerichtete (problemorientierte und missionsorientierte) kooperative Forschung. Auch in den thematischen Ausschreibungen (z. B. „Schlüsseltechnologien im produktionsnahen Umfeld“) wirken Hochschulen als Forschungseinrichtungen und Konsortialpartner mit. Insgesamt lässt sich jedoch festhalten, dass im Jahr 2024 von den 1,23 Mrd. € Neubewilligungen der FFG nur etwa 11 % der Mittel an Hochschulen gingen.¹⁵ (Im Jahr zuvor waren es sogar nur 7 %.) Damit ist der Hochschul-Anteil gering im Vergleich zu Unternehmen (über 80 % bzw. ca. 81 % im Jahr 2023). („Hochschulen“ umfasst Universitäten und Fachhochschulen; „Forschungseinrichtungen“, d.h. andere gemeinnützige Forschungsinstitute wiesen einen Anteil von 9% 2023 bzw. 16% im Jahr 2024 auf.)

Zu weiteren Fördermitteln kurz- bis mittelfristig problemorientierter Forschung, welche evtl. auch profilgebende Wirkung für Hochschulen entfalten könnten, lässt sich unter anderem die Leitinitiative „100% Erneuerbare-Energie-**Reallabore**“ (im Rahmen des FTI-Schwerpunktes Energiewende des Bundesministeriums für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI)) zählen. Diese fördert fünf „Reallabore“ für unterschiedliche Regionstypen in Österreich, in denen prototypische Systemlösungen für integrierte, regionale Energiesysteme entwickelt, getestet und validiert werden. In den bereits etablierten Reallaboren sollen die Modelllösungen über 2025 hinaus weiterentwickelt werden, sodass sie zur Erreichung der politischen Zielsetzung, bis 2030 100% des Stroms aus erneuerbarer Energie zu gewinnen, beitragen.

Insgesamt lässt sich bzgl. der ersten Frage also festhalten, dass es eine vielfältige Projektförderung für die Forschung des zweiten und dritten Quadranten (in der vorgeschlagenen Nomenklatur) gibt. Ob diese kurz- bis langfristige Forschung zuhanden externer wirtschaftlicher, technologischer und gesellschaftlicher Herausforderungen im Volumen und der Art der Förderung den Bedarfen eines Innovationsstandorts Österreich entsprechen, darf angezweifelt werden, bedarf aber einer eingehenden Analyse. Insbesondere das relative Gewicht der Hochschulen in der kooperativen Forschungsförderung und der langfristigen auch risikoreicheren angewandten Forschung, die den Herausforderungen dieser disruptiven Zeiten gerecht werden kann, sollte ins Visier genommen werden.

2. Jenseits der vielfältigen und jeweils befristeten Projektförderung und dessen Hochschulanteil stellt sich die Frage der **institutionellen Steuerung** dieser zumeist stark kooperativen Forschung. Dabei lässt sich festhalten, dass sich die Förderung wissenschaftsextrinsisch gesellschaftlich motivierter Forschung in Kooperation mit externen Partnern sich in Österreich auf Projektförderung beschränkt und nur im COMET-Fall auch mittel- bis langfristig (mehrphasig) aufgebaut werden kann. Eine institutionelle Förderung von längerfristigen institutionellen Schwerpunkten im Sinne kooperativer missions- oder problemorientierter Forschung durch Sondermittel des Bundes ist bisher nicht vorgesehen.

Auch die institutionelle Steuerung über die durch den Bund zugewiesenen Haushaltsmittel im Sinne einer profilgebenden Forschungsschwerpunktsetzung hat angesichts der damit verbundenen Lehrpflichten enge Grenzen, die sich für Universitäten und Fachhochschulen unterscheiden.

Im Rahmen der institutionellen Autonomie und Leistungsvereinbarung der einzelnen Universität eine Forschungsprofilgebung durch interne finanzielle Umverteilung (d.h. ohne Sondermittel) oder eine mittel- bis langfristige entsprechende Berufungspolitik initiiert und umgesetzt werden. Diese wird aber die missions- oder problemorientierte wissenschaftsextrinsisch motivierte Forschung kaum priorisieren. Im Falle der längerfristigen Berufungspolitik würde diese sich eher am durch wissenschaftsintrinsisch getriebene Grundlagenforschung bestimmten internationalen Wettbewerb orientieren. Zudem können die laufenden Mittel wegen Lehrdeputaten und Studienorganisation an den meisten Universitäten nur in geringem Maße zwischen Fakultäten umverteilt werden. Der Budgetspielraum für zentrale Mittel bleibt üblicherweise begrenzt. Dieser Spielraum wird durch die Technischen Universitäten, die Montanuniversität Leoben, die BOKU, oder auch die technischen Fakultäten an den Volluniversitäten eher dafür genutzt, auch an externen Bedarfen ausgerichtete Forschung höher zu gewichten, nicht zuletzt da die Übergänge zwischen Grundlagen- und problemlösender oder missionsorientierter angewandter Forschung hier häufig fließender sind, die erkenntnisgetriebenen und externe Probleme lösenden Fragen häufiger verzahnt

sind. Wie weit ansonsten angesichts starker interner Dezentralisierung bei größeren Universitäten und entsprechender Fakultätsautonomie eine Profilgebung (jenseits reiner Marketingnarrative) überhaupt im Sinne von entsprechender Berufungspolitik und umverteilter Ressourcen über Fakultätsgrenzen möglich ist, bleibt zweifelhaft und müsste wiederum eine weiterführende Analyse aufdecken. Die entsprechenden unterstützenden Kommunikations- und Koordinationsbedarfe und Personalprofile an Universitäten sind daher auch zu gering ausgestattet, um eine rege Ausrichtung an gesellschaftlichen Bedarfen und die nicht immer leichte Suche nach gemeinsamen Zielsetzungen und Kompromissen in den Projektdefinitionen und Finanzierungen angemessen bewerkstelligen zu können. Kurz die Übersetzung und Schnittmengensuche zwischen wissenschaftlicher Expertise und Interessen und gesellschaftlichen Bedarfen und Fragestellungen braucht Vertrauen, Übersetzung, Kompromissfähigkeit, die ohne institutionelle Aufmerksamkeit, Personal, Services nicht durchgeführt werden kann.

Fest steht, dass sowohl die Profilierung einzelner Leistungsträger als auch die Sichtbarkeit übergreifender Schwerpunkte an Universitäten primär über die international herausragende Grundlagenforschung vorangetrieben wird. Der universitäre Beitrag zur Lösung größerer langfristiger gesellschaftlicher Herausforderungen wird zwar in der Wissenschaftskommunikation der Universitäten stark betont, aber kaum im Sinne von Belohnungsstrukturen institutionell oder laufbahntechnisch gefördert. Treiber dieser Forschung sind (abgesehen von intrinsischer Motivation) damit vor allem die extern vorhandenen Fördermittel auf europäischer oder nationaler Ebene. Diese reichen für eine strategische institutionelle Orientierung und Unterstützung aber kaum aus.

Für die auf Berufspraxis ausgerichteten Fachhochschulen passt eine institutionelle und an thematische Schwerpunktbildung im Bereich angewandter kurz- bis mittelfristig ausgerichteter problemorientierter Forschung und Kompetenzentwicklung grundsätzlich zum institutionellen Profil, das ja auf Problemlösungen und Kompetenzbedarfe der Berufspraxis eingehen soll. Auch wäre ein strategischer Beitrag zur Standortentwicklung profilmäßig und durch das Standortentwicklungsinteresse der Bundesländer, welche die Hoheit und Steuerungsverantwortung über die Fachhochschulen innehaben, naheliegend. Nichtsdestotrotz wird auch hier die institutionelle Steuerung der angewandten Forschung begrenzt: in diesem Fall jedoch vor allem durch die bisher noch gering ausgeprägte Forschungskapazität der Fachhochschulen. Letztere soll zwar mit der Ausschreibung „FH – Forschung für die Wirtschaft 2024“ gefördert werden, damit diese als Partner die Wirtschaft (insbesondere kleine und mittlere Unternehmen) bei Forschungsfragen bestmöglich unterstützen können. Allerdings steht im Rahmen der Ausschreibung von 2024 lediglich ein Förderbudget von 10,75 Millionen EUR zur Verfügung, so dass nur 12 angewandte Forschungsprojekte an 8 verschiedenen österreichischen Fachhochschulen gefördert werden konnten. Ein deutlicherer Ausbau des Förderprojektvolumen ließe sich auch nur verwirklichen, wenn die Forschungspersonalkapazitäten an den Fachhochschulen deutlich ausgebaut würden. Eine systemische Veränderung würde somit beides voraussetzen.

Wie dennoch angewandte kooperative Forschung an Hochschulen, Universitäten mit Fachhochschulen und Unternehmen und regionale Entwicklungsagenturen auch langfristig institutionell ausgebaut werden und zur Standortentwicklung beitragen kann, zeigt das Beispiel von Niederösterreich, welches langfristige thematische industrienahe Schwerpunkte durch Kooperation von Fachhochschulen, Unternehmen und Wiener Universitäten, d.h. deren „Offshore“-Präsenz, mithilfe langfristiger eigenen Forschungsinfrastruktur- und Campusinvestitionen erfolgreich aufgebaut hat.¹⁶

Die sich daran anschließende Frage, ob und wie die Steuerung der kurz- bis mittelfristig problemorientierten angewandten Forschung im Sinne einer Standortpolitik einzelner Innovationsstandorte (Regionen) oder des gesamten Landes nutzen lässt, wird im folgenden Abschnitt C (zum Zusammenspiel von Universitäten und Fachhochschulen) nochmal aufgegriffen.

Zusammenfassend lässt sich sowohl für die internationale Grundlagen- und angewandte Spitzenforschung als auch für die auf externe Bedarfe ausgerichtete problemorientierte Forschung sagen, dass sie auf eine differenzierte und vielseitige Projektförderung bauen können, aber in ihrer institutionellen und inter-institutionellen Einbettung und Steuerung wenig Steuerung erfahren.

Eine Verbindung zwischen Projektförderung und institutioneller Strukturbildung, zwischen laufbahntechnisch differenzierten Belohnungen und institutionell differenzierten Anreizen sollte auf unterschiedliche und komplementäre Weise für Universitäten und Fachhochschulen entwickelt werden.

Internationale Referenzbeispiele

Zur Steuerung der langfristig ausgerichteten internationalen Forschung (1. Quadrant)

Angesichts einer ähnlichen Problemstellung hat sich das **deutsche Hochschulsystem**, welches auf der Bundesebene nur über Forschungsanreize agieren kann, da Hochschulen in der Länderhoheit liegen, in den letzten zwei Jahrzehnten auf die Exzellenzförderung in Forschungsprogrammen konzentriert. Auf der Grundlage der langjährigen Erfahrung mit Sonderforschungsbereichen und deren institutionellen Profilierungseffekten wurde das Exzellenzclusterinstrument auf- und ausgebaut, profilgebende Graduate Schools ins Leben gerufen und eine starke Unterstützung von wissenschaftlichen Infrastrukturen und Forschungsbauten an diese Forschungsleistungen gekoppelt. Um institutionelle Strukturierung und Profilierung angesichts des internationalen Wettbewerbs deutlich ausbauen zu können, wurde die Kooperation zwischen Bund und Ländern im Rahmen der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) aufgebaut und mit der Exzellenzinitiative beauftragt. Der Strategiewettbewerb, der dann die forschungsintensiven Universitäten des Landes über zwei Jahrzehnte strategisch intensiv beschäftigte, hat deutlich zur strategischen Befähigung der Hochschulen beigetragen. Dennoch bleiben diese - wie auch das ganze Hochschulsystem - gefangen in einer vor allem infrastrukturell und personell unterfinanzierten Hochschullandschaft, die jenseits derartiger Wettbewerbe wenig Spielräume für autonomes Handeln erlaubt. Die Vergleiche mit internationalen Spitzenuniversitäten sind insofern auch hier irreführend, da die entsprechenden institutionellen Budgets der deutschen Universitäten deutlich unter der Hälfte der im globalen Wettbewerb führenden Forschungsuniversitäten angesiedelt sind.

Allerdings leistet sich das deutsche Forschungssystem die Max Planck Gemeinschaft mit ihren 84 Instituten und den ca. 300 Direktor/innen und großzügig ausgestatteten Forschungsinfrastrukturen, die langfristig und nach dem Prinzip „hohes Risiko – hoher Erkenntnisgewinn“ auf wissenschaftliche Ansätze setzen können, die das Potenzial haben, bahnbrechende Durchbrüche zu erzielen und neue Forschungsfelder zu erschließen. Die Ergebnisse der Max-Planck-Institute sind entsprechend wettbewerbsfähig mit den führenden Universitäten der Welt, würde man sie zusammen als Institution in die Rankings aufnehmen. Für die Förderung der Spitzenforschung an den Universitäten ist von Relevanz, dass die meisten Max Planck-Direktor/innen auch zu max. 20% als Professor/innen der Universitäten

agieren. Inzwischen gibt es auch über Wettbewerbe ausgelobte, aber langfristig angelegte gemeinsame institutionelle Strukturen wie Max Planck Research Schools.

Interessanterweise ist die reine Grundlagenforschung gleichzeitig starker Innovationstreiber und für die größte Anzahl von Patenten verantwortlich. Die Max-Planck-Gesellschaft (MPG) gehört laut einer aktuellen Studie des Europäischen Patentamtes zu den Top Ten der europäischen Forschungseinrichtungen, die an den meisten Patentanmeldungen in Europa beteiligt sind –obwohl die MPG eine reine Grundlagenforschungseinrichtung ist. Spitzenreiter unter den akademischen Patentanmeldern in dem Ranking ist Frankreich und der französische CNRS. Deutschland liegt auf Platz zwei mit 30 Prozent aller akademischen Patentanmeldungen. Von den zehn führenden öffentlichen Forschungseinrichtungen Europas, die knapp zwei Drittel aller akademischen Patente in Europa eingereicht haben, stammen drei aus Deutschland, allesamt als außeruniversitäre Forschungseinrichtungen: die Fraunhofer-Gesellschaft (Platz 3), die Max-Planck-Gesellschaft (Platz 7) und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (Platz 10).

Die Steuerung von universitärer Spitzenforschung über Exzellenzwettbewerbe, welche Projektförderung mit institutioneller Strukturbildung verbinden, ist auch in Frankreich (IDEX) und Schweden (Centers of Excellence) etabliert.

Zur Steuerung der missions- und problemorientierten Forschung (2. und 3. Quadrant)

Die Wettbewerbsfähigkeit der **Niederlande** (bzgl. universitärer Spitzenforschung und problemorientierter angewandter Forschung) geht nicht allein auf die steigenden F&E Ausgaben zurück, die von 1990 bis 2023 - wie in Österreich - stetig gestiegen sind, von 5,04 Milliarden Euro auf 23,78 Milliarden Euro im Jahr 2023; im Vergleich dazu sind es 15,4 Milliarden im halb so bevölkerungsreichen Österreich F&E Ausgaben im selben Jahr. (Die Industrie führte 2023 den Hauptanteil an Forschung und Entwicklung mit 70 % durch, gefolgt von der Hochschulbildung mit 25 %, d.h. 5,6 Milliarden – vs. 3,54 Milliarden in Österreich - und Forschungseinrichtungen mit 5 %). Ein interessanterer Benchmark sind eher die Förderinstrumente, die in den Niederlanden deutlich längerfristig ausgerichtet sind. Vor allem das Top Sector-Programm ist ein Modell, dessen strategische Weitsicht eventuell als Vorbild dienen kann. Dieses verbindet internationale Ausrichtung und thematisch längerfristige problemorientierte Forschung, von der Grundlagen- zur angewandten Forschung.

Das **Top Sector-Programm der Niederlande** zeichnete sich zunächst durch eine rein sektorgebundene Ausrichtung aus, konzentriert auf ausgewählte „Topsektoren“ (wie Agrifood, Water, High Tech, Life Sciences). Dabei werden staatliche Ziele mit Branchen-Roadmaps verknüpft.¹⁷ Public-Private-Partnerships und Triple-Helix-Zusammenarbeit zwischen Regierung, Unternehmen und Wissensinstitutionen (Universitäten, angewandte Forschung) stehen im Zentrum. Die Instrumente fördern kooperative Projekte und gemeinsame Roadmaps, in Kombination aus direkten Förderprogrammen, gezielten Projektaufufen, Kofinanzierung durch Branchenpartner, Learning Communities und institutioneller Einbindung von Forschungsinstituten. Interessant sind auch die Covenants, Topteams und Learning Communities, d.h. Governance-/Netzwerk-Formate, die strategische Prioritäten und Commitments formalisieren.

Insgesamt fördert das Programm eine bessere und langfristigere Koordination zwischen unterschiedlichen Akteuren der Triple Helix (Universitäten, Unternehmen, Regierungs- oder andere öffentliche Institutionen) sowie dauerhafte institutionelle Governance-Strukturen (Topteams, sektorale Plattformen, Learning Communities), die Stakeholder-Koordination langfristig verankern. Es gibt also weniger punktuelle Projekte und mehr dauerhafte Foren für

Strategieabstimmung. Das Top-Sector-Programm wirkt damit weniger wie ein kurzfristiger Fördertopf und mehr wie ein Restrukturierungsinstrument: es schafft dauerhafte Governance-Netzwerke, kanalisiert öffentliche und private Mittel in sektorale Roadmaps und verankert Mission-Ziele in den Arbeitsprogrammen von Forschung und Wirtschaft. Diese Strukturierung erhöht die Kohärenz und Marktnähe von Innovation, bringt aber auch eventuell zu starke Pfadabhängigkeiten mit sich, wie eine Evaluation 2024 darlegte.¹⁸ Durch Ko-Finanzierungsanforderungen und Branchen-Roadmaps werden private Mittel gebündelt und an öffentliche Calls gekoppelt. Die wiederkehrende Zusammenarbeit verbessert die Praxiskenntnis zwischen Unternehmen und Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen (Skills, gemeinsame Methoden, Transferkanäle). Institutionen bauen dadurch dauerhafte Rollen als „Brücken“ zwischen Wissenschaft und Markt aus.

Der offizielle Nachfolger der Top-Sector-Policy ist die seit 2020 operative *Mission-Driven Topsector and Innovation Policy* (MTIP). Nach erfolgreicher Einrichtung der Triple Helix-Koordinationsstrukturen und Ökosystemen ist der neue Fokus stärker auf gesellschaftlichen Herausforderungen. Die MTIP konzentriert sich auf 25 Missionen (jede mit spezifischen und zeitlich begrenzten Ambitionsstufen), wie zum Beispiel Gesundheit, Sicherheit oder Mobilität. Die neue Strategie stützt sich weiterhin auf das breite Spektrum an Instrumenten des Top Sector-Ansatzes, wie den Topteams, die die Governance-Struktur anführen. Diese werden nun aber ergänzt durch Missionsteams, die Verantwortung für die Entwicklung und Durchführung mehrjähriger Missionen tragen.¹⁹ Durch Fokus auf Schlüsseltechnologien und missionsorientierter Förderung sollen Innovationskraft, wirtschaftliche Resilienz und Zukunftsfähigkeit kombiniert und auf Nachhaltigkeit, technologische Souveränität und globale Wettbewerbsfähigkeit ausgerichtet werden, konzentriert auf strategische Schlüsselbereiche.

Weniger breit gespannt aber dennoch als anregender Benchmark lassen sich die „**Zukunftscluster**“ in Deutschland, die ebenfalls Multi-Stakeholder-Netzwerke mit einer treibenden Rolle der Universitäten unterstützen. Die nationale exzellenzorientierte Innovationscluster-Förderung des BMBF verfolgt das Ziel, Weltklasse-Cluster für Zukunftstechnologien aufzubauen. Im Mittelpunkt stehen wissenschaftsgetriebene, technologieorientierte und skalierbare Innovationsökosysteme. Charakteristisch für diese Förderlogik ist der starke Fokus auf Themen- und Technologiefelder wie Künstliche Intelligenz, Quantentechnologien, Bioökonomie, neue Materialien und Gesundheit.

Wie bei den Top-Sector-Projekten erfolgt die Auswahl der Zukunftscluster in einem wettbewerblichen Verfahren, wobei nur wenige Cluster nach dem Prinzip der „Exzellenzlogik“ ausgewählt werden. Hohe wissenschaftliche Exzellenzanforderungen sind dabei zentral; Universitäten und Forschungseinrichtungen agieren als Initiatoren und Leitpartner. Die Finanzierung ist langfristig angelegt und ermöglicht eine skalierbare Entwicklung vom Forschungskonsortium bis hin zum vollwertigen Innovationsökosystem. Das übergeordnete Ziel ist die nationale und internationale Technologieführerschaft, wobei der Fokus strategisch auf Zukunftstechnologien liegt und weniger auf regionalen Entwicklungsaspekten (verglichen mit den französischen *Pôles de compétitivité*). Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Technologietransfer und dem Aufbau marktfähiger Innovationspfade. Die politische Logik folgt dem Prinzip: Technologie-Exzellenz führt zu Transfer und damit zu neuer industrieller Wertschöpfung. Insgesamt steht die strategische Ausrichtung auf Zukunftstechnologien im Vordergrund, wobei nationale Interessen priorisiert werden und regionale Aspekte eine untergeordnete Rolle spielen.

Strategische Maßnahmen

Die Forschungssteuerung und -finanzierung sollte nach unterschiedlichen Forschungsausrichtungen – kurz- bis langfristig, wissenschaftsintrinsisch oder wissenschaftsextrinsisch an gesellschaftlichen Herausforderungen und Bedarfen ausgerichtet – differenzieren und jeweils die Projektförderung und institutioneller Einbettung zusammendenken.

- Für die an wissenschaftsintrinsisch motivierten Fragestellungen und langfristig und global ausgerichteten Forschung ergeben sich neben einer auch langfristig risikoreichen Projektförderung herausfordernde institutionelle Rahmenbedingungen, die durch interne Haushaltsumschichtungen nicht umgesetzt werden können. Angesichts der kleinen und dicht verschränkten Kooperationslandschaft Österreichs sowie des mehrdimensionalen staatlichen Auftrags der Universitäten, der neben internationaler wissenschaftsintrinsisch getriebener Forschung noch einige andere Missionen umfasst, ist eine radikale institutionelle Stratifizierung wohl kaum wünschenswert. Nichtsdestotrotz sollte das ISTA-Modell systemisch integriert oder als Anregung für eine Ausweitung auf weitere kleinere Einheiten von bestehenden herausragend aufgestellten Universitätsbereichen weiterentwickelt werden. Eine mögliche Maßnahme könnte sein, Teile von Institutionen, die sich durch eine Verdichtung von entsprechenden Preisen, Fördermittelerfolgen, andere Leistungskriterien als international exzellent ausweisen, besondere finanzielle und andere Bedingungen zuzuerkennen – wie z.B. eine geringere grundständige Bachelor-Lehrkapazität, dafür stärkere Betonung von Masterstudienplätzen und Promotionsstellen, ein größeres Kontingent von §99a Professuren, höhere Forschungsgrundmittel. Dieses Portfolio an Entwicklungsmöglichkeiten ließe sich entsprechend erweitern.

Da international führende Forschung und deren personelle und infrastrukturelle Rahmenbedingungen kostspielig sind, werden nur die global wettbewerbsfähigsten Bereiche hierfür ausgestattet werden können. Ohne internationale begutachtete Wettbewerbe sind diese institutionell aufwändigen Mittel kaum zu rechtfertigen.

- Die an externen Bedarfen ausgerichtete Forschung, sei sie kurz- oder langfristig ausgerichtet, benötigt neben „state-of-the-art“ Infrastrukturen professionelle Koordinations- und Kommunikationsservices, welche die Übersetzung zwischen Zielsetzungen, Werten, Leistungskriterien, Diskurswelten und Personalprofilen bewerkstelligen und gemeinsame Agenden, Vertrauen und langfristige Verträge ermöglichen. Jenseits der Projektförderungen muss diese in der Zuweisung institutioneller Haushaltsmittel berücksichtigt werden, um die wissenschaftliche Qualität und gesellschaftliche Nachhaltigkeit der an externen Bedarfen ausgerichteten kooperativen Forschung zu gewährleisten. Auch die dafür benötigten hybriden Personalprofile der Brückenbauer zwischen den verschiedenen Akteursperspektiven, die sowohl wissenschaftliche Perspektiven als auch die der externen Zielgruppen verstehen müssen, sollten durch Aufgabenprofile, tarifliche oder außertarifliche Eingruppierungen, Weiterbildung, strategische Einbettung entsprechend wertgeschätzt, belohnt und entwickelt werden.
- Insgesamt sollte die Verbindung zwischen Projektförderung und institutioneller Strukturbildung, zwischen laufbahntechnisch differenzierten Belohnungen und institutionell differenzierten Anreizen für Universitäten und Fachhochschulen auf komplementäre Weise entwickelt werden (siehe folgender Abschnitt).

C. Steuerung und Zusammenspiel der Hochschulsektoren

In einem dualen Hochschulsystem wie Österreich, das zwischen Universitäten und Fachhochschulen unterscheidet, stellt sich die Frage der Aufteilung zwischen den Sektoren, ihrer funktionalen Differenzierung und funktionsgerechten Steuerung und Finanzierung immer wieder neu, im Wandel der gesellschaftlichen Bedarfe. So überrascht es nicht, dass im letzten *Gesamtösterreichischen Universitätsentwicklungsplan 2025-2030* erneut eine „gezielte, aus dem jeweiligen Bildungsauftrag resultierende Arbeitsteilung zwischen Universitäten und Fachhochschulen“ eingefordert wird, die „den Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Österreich nachhaltig stärken“ soll, indem sie den „Universitätssektor quantitativ konsolidiert“ und den „Fachhochschulektor nahe am Arbeitsmarkt bedarfsorientiert (vor allem im Bachelorbereich) ausbaut“. Es sollen die jeweiligen „Alleinstellungsmerkmale der beiden Hochschulsektoren – die überwiegend wissenschaftlich-theoretische Berufsvorbildung und Aus- und Weiterbildung der Universitäten sowie die berufsfeldorientierte und praxisnahe Aus- und Weiterbildung an den Fachhochschulen in enger Zusammenarbeit mit Wirtschaft und Industrie gestärkt und weiterentwickelt werden“. Die Fragen der quantitativen Aufteilung zwischen den Sektoren steht somit ebenso im Raum wie die der funktionalen Differenzierung im Sinne von Alleinstellungsmerkmalen.

Die quantitative Aufteilung zwischen den Sektoren verläuft tatsächlich, entgegen den ursprünglichen Planungen bei Einrichtung des Fachhochschulektors, bisher quantitativ zuungunsten des FH-Sektors.²⁰ Auch wenn sich der Anteil der Studierenden an den Fachhochschulen in den letzten Jahren vergrößert hat, ist immer noch eine große Mehrheit der Studierenden an den Universitäten eingeschrieben. Der Anteil der ordentlichen Studierenden an Universitäten sank von WS 2016/17 bis WS 2022/23 von 75,9 % auf 73,4 %, während der Anteil an den FH von 15,8 % auf 16,4 % stieg. Insgesamt hat die Gesamtzahl der Studierenden in den letzten zwanzig Jahren ebenfalls zugenommen, wobei Fachhochschulen und Privatuniversitäten stärker gewachsen sind als die traditionellen Universitäten. Dennoch ist auch das Verhältnis von 73 % zu 16 % weit entfernt von der Wunschvorstellung eines eher stärkeren FH-Sektors. Dagegen verläuft die Trennlinie in anderen europäischen Ländern, die ebenfalls duale Hochschulsysteme haben, inzwischen deutlich anders: In Deutschland studieren inzwischen 38 % an den Fachhochschulen und 57% an den Universitäten (der Rest entfällt auf andere Hochschultypen); in Finnland sind die beiden Sektoren etwa gleichgewichtig; in den Niederlanden ist die Mehrheit der Studierenden an den Hoogeschools eingeschrieben.

Die Möglichkeiten der Steuerung der Fachhochschulen liegt in Österreich nur z.T. in der Bundeskompetenz. Über bundesfinanzierte Studienplätze kann lediglich das Angebotsvolumen reguliert werden. FH (HAWs) werden – anders als die Universitäten – vom Bund durch Förderungen pro besetzten Studienplatz finanziert. So werden durch das BMBWF, um den Anteil der FH-Studierenden zu erhöhen, im Zeitraum 2023 bis 2026 zusätzliche Mittel in der Höhe von 284 Mio. EUR für die Fachhochschulen bereitgestellt. Das entspricht einer Budgetsteigerung von 18,4 %. (Die Summe der Bundesmittel für die HAWs beträgt 1,8 Mrd. EUR von 2023 bis 2026, im Jahr 2025 sind es 473,9 Mio. Euro). Auch kann der Bund die Schwerpunkte in der Verteilung durch die Zuordnung der Studienplätze (z.B. zu Mintbereichen, Digitalisierung und Nachhaltigkeit) steuern. Ansonsten sind die Fachhochschulen, wie oben erwähnt, für die (anwendungsorientierte) Forschung primär auf Drittmittel durch Bundesförderagenturen der FFG, in eingeschränktem Maße des FWF und der EU-Programme angewiesen.

Jenseits der Angebotsquantität hängt die Attraktivität der praxisbezogenen akademische Aus- und Weiterbildungen der HAWs in und für die Regionen von der Qualität der Anpassung des Studienangebots auf die tatsächlichen Bedarfe des (regionalen) Arbeitsmarkts ab. Entscheidend für ihre Rolle als Innovationstreiber für regionale Unternehmen und Arbeitgeber ist also zum einen, wie eng die HAWs sich mit diesen abstimmen, wieviel gegenseitiges Verständnis und dichte Vernetzung sich zwischen den Hochschulen und den regionalen Akteuren aufgebaut hat.

Zum anderen hängt die Qualität der praxisorientierten Ausbildungsrolle davon ab, wieviel Innovationspotential beide miteinander zu entwickeln bereit sind. Gerade in Zeiten des Umbruchs, in denen vertraute Geschäftsmodelle und Technologien dem globalen Wettbewerbsdruck nicht standhalten, stellt sich die Frage, wie tiefgreifendere, d.h. nicht nur inkrementelle Innovationen angestoßen werden können und wie wissensbasiert die Fachkräfte auch in KMUs arbeiten müssen. Hier setzt der Ausbau der anwendungsorientierten Forschung an Fachhochschulen an und auch die Idee einer engeren Verknüpfung dieser anwendungsorientierten Forschung mit der universitären Forschung. Und genau hier liegt das größte Verbesserungspotenzial des österreichischen Fachhochschulsektors, da dieser bisher in nur geringem Maße die Forschung an Fachhochschulen und das entsprechende wissens- und forschungsqualifizierte Personal ausgebaut hat. Es gibt in Zeiten disruptiven Wandels also **zwei Optionen**, um dem Innovationsbedarf gerecht zu werden: die Arbeitgeber greifen vermehrt auf das Angebot berufsnah ausgebildeter universitärer Absolvent:innen zurück und die Universitäten stellen sich auf die Praxisnähe vermehrt ein) oder das Profil der Fachhochschulausbildung und -personals wird zugunsten von stärkeren anwendungs- und problemlösungsorientierte Forschungskompetenzen ausgebaut.

Kernthese zu Steuerung der Hochschulsektoren

Die traditionelle Grenzziehung zwischen den Universitäten als reine Grundlagenforschungsinstitutionen mit vor allem theoretischer Ausbildung, auf der einen Seite, und den Fachhochschulen in ihrer praxisnahen Ausbildung und regionalen Orientierung, auf der anderen, hält der genaueren Betrachtung jüngerer Entwicklungen nicht stand und wird den Bedarfen einer wissensbasierten Gesellschaft und Wirtschaft nicht gerecht. Auch wenn an den Universitäten die Freiräume für langfristige Erkenntnis getriebene Forschung maximiert werden, während an den Fachhochschulen Ausbildung und Forschung mit kurzfristigeren problemlösenden Fragestellungen im Vordergrund stehen, sollten die Übergänge zwischen beiden fließend gestaltet und im Hinblick auf Kooperation und Verschränkung ergänzender Forschungsfristigkeiten und Perspektiven gefördert werden.

So wie sich die Grenzen zwischen Grundlagenforschung und anwendungsorientierter Forschung in vielen Wissenschaftsfeldern auflösen oder zumindest verschwimmen, ist auch die Unterscheidung zwischen den „theoretischen“ Universitäten und den „praxisnahen“ Fachhochschulen nicht so kategorisch haltbar. Die Unterschiede zwischen beiden Sektoren sind eher gradueller als kategorischer Natur. An den Universitäten wird spätestens seit Bologna und verstärkt seit der Betonung der Rolle von Universitäten als Motoren und Ideengeneratoren für technologische, gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Transformation der Bezug zu Berufsfeldern und deren Herausforderungen sowie das Aufgreifen konkreter gesellschaftlicher Herausforderungen in Forschung und Lehre deutlich verstärkt – Medizin, Jura, Theologie, Pharmazie und Ingenieurwissenschaften hatten diesen Berufsbezug schon immer hergestellt.

Zukunftsfrage

Wie sinnvoll ist es festzuhalten an der strikten Trennung zwischen zwei Hochschulsektoren und einer getrennten Trägerschaft und Steuerung von beiden Sektoren? Gibt es vielleicht flexiblere und fluidere Möglichkeiten, den unterschiedlichen Bedarfen von wissenschaftlichem Erkenntnisinteresse und gesellschaftlicher Problemlösung, wissenschaftlicher forschungsbasierter Bildung und beruflicher Ausbildung, erkenntnisgetriebenen und praxisgetriebenen Studierendenprofilen und Neigungen zu entsprechen?

Könnten sich beispielsweise Studierende vielleicht im Rahmen des ersten Studienjahres an einer Institution erst festlegen, ob sie stärker in die Ausbildung zur beruflichen Praxis oder stärker in die forschungsgetriebene wissenschaftliche Bildung einsteigen wollen? Könnten sie eventuell dennoch einzelne Module der anderen Orientierung in ihren Studiengang integrieren? Könnte vielleicht die Unterscheidung eher entlang von Begabungs- und Leistungsprofilen erfolgen, damit weniger Überforderung und Unterforderung die Begeisterungsfähigkeit für die Studieninhalte fördert? Könnten primär auf Berufspraxis oder stärker auf theoretisches Verständnis und Grundlagenforschung ausgerichtete Studiengänge nicht auch an einer Institution koexistieren, wenn dies in das thematische Profil einer Universität passt? Könnte es nicht auch bundesfinanzierte langfristige Strukturen wie Zentren der angewandten Forschung an Fachhochschulen geben, in Weiterentwicklung der Erfolge von COMET-Zentren? Warum sollte es keine integrierten institutionellen Formen zwischen Fachhochschulen und Universitäten mit gemeinsamen Infrastrukturen geben, wenn komplementäre Orientierung und thematische gemeinsame Interessen dies nahelegen würden?

Die Unterscheidung zwischen den theoretisch ausgerichteten Universitäten und den auf die berufliche Praxis ausgerichteten Fachhochschulen, war von Beginn an irreführend. So bildeten auch die Universitäten von Anfang an in der Theologie, später auch in der Jurisprudenz, der Medizin, den Ingenieurwissenschaften und der Betriebswirtschaft im Hinblick auf die berufliche Praxis aus. Heute sind Berufsbezüge auch in anderen universitären Studiengängen immer häufiger integriert, in Forschungsprojekten, Praktika, Challenges, problembasierte Lehre. Die strikte Trennung der Institutionstypen wird der Komplexität der Bedarfe weder in der Lehre noch in der Forschung gerecht: Die Anwendungsbezüge sind zu vielfältig und wissenschaftlich komplex geworden; ihre Fragen werfen immer häufiger auch Grundlagenfragen auf; die Grenzen zwischen wissenschaftlicher Praxis und beruflicher Praxis sind in den meisten wissensbasierten Bereichen inhaltlich durchlässig. Zudem wird der Anspruch auf die Lösung der großen technologischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen auf alle forschungsstarken Universitäten und deren internationale Wissenschaftsexpertise projiziert, so dass der Anwendungsbezug oder Bezug zur beruflichen Praxis nicht mehr als Hauptunterscheidungsmerkmal der Fachhochschulen gelten kann.

Selbst wenn der Unterschied zwischen beiden Hochschultypen in ihrer Betonung der erkenntnisgetriebenen Wissenschaft und Theoriebildung auf Seiten der Universitäten und des Praxisbezugs auf Seiten der Fachhochschulen als Hauptunterscheidungsmerkmal aufrecht erhalten bleibt, verdichten sich die Bezüge zwischen beiden, so dass Kooperation, Ko-Finanzierung, institutionelle Partnerschaften, gemeinsame Trägerschaften gefördert und fluide gehandhabt werden sollten.

Internationale Referenzbeispiele

In den **Niederlanden** wurde die **Forschung an den Universities of Applied Sciences (UAS;** niederländisch „Hogescholen / HBO“) in den letzten Jahren deutlich ausgebaut — messbar sowohl durch gestiegene Finanzierung als auch durch deutlich mehr Forschungspersonal und institutionelle Verankerung: So vervierfachte sich zwischen 2009 und 2023 das Budget für „**practice-based research**“ (anwendungsorientierte Forschung) der UAS von etwa 101 Mio. € auf 447 Mio. €. Im Jahr 2023 beschäftigten die UAS insgesamt 772 Professor/innen mit insgesamt 539 Vollzeitäquivalenten (FTE) in der forschenden Lehre und Forschung, ein signifikanter Zuwachs gegenüber früheren Jahren. Der Ausbau erfolgte aber vor allem durch die Einrichtung und den Ausbau von „Lectoraten“, d. h. Forschungseinheiten innerhalb der UAS mit eigenen Professor:innen, Forscher:innen und Promotionstracks. Damit wurde Forschung systematisch in Lehre und Institution eingebettet. Das Forschungspersonal (lectors, researcher, PhD-Studierende, Support-Staff) in diesen sogenannten „Lectoraten“ nahm entsprechend zu (um 11 % FTE allein von 2022 auf 2023). Zudem startete 2023 an mehreren UAS eine Pilotphase für einen neuen „professional doctorate“ (berufsorientierte Promotion), ein vierjähriger Doktoratsweg, der praxisorientierte Forschung stärkt und UAS längerfristig im Bereich Forschung und Wissensgenerierung verankern soll.²¹ UAS forschen häufig mit Unternehmen, lokalen Verwaltungen oder Organisationen zusammen z. B. in „Living Labs“, regionalen Innovationsprojekten oder Praxisprojekten.

In **Deutschland** ist im letzten Jahrzehnt zum einen die angewandte Forschung an Fachhochschulen deutlich ausgebaut worden. Zwar sind die Bedingungen nicht zu vergleichen mit den Universitäten, insofern als kein Mittelbau oder andere Stellen für Forschungsprozesse oder -infrastrukturen zur Verfügung stehen, so dass die Fachhochschulprofessor:innen zumeist nur in eigens auf sie ausgelegten Drittmittelwettbewerben oder in Kooperation mit anderen Akteuren konkurrieren können. Die Diskussion, ob für die Fachhochschulen eine eigene DFG, bzw. bei dieser ein eigener Fonds für Fachhochschulen eingerichtet werden soll, ist noch nicht abgeschlossen und wird inzwischen vor allem mit der neu einzurichtenden DATI – eine Art Transfer-DFG – assoziiert, was allerdings dann die Universitäten von diesen Transferbelohnungsstrukturen ausschließen würde.

Zum anderen wurden die Möglichkeiten in Kooperation mit Universitäten auch an HAWs zu promovieren ausgeweitet und in einigen Bundesländern das Promotionsrecht eingeführt. Die Einführung von professionellen Doktoraten wird dabei, wie in Norwegen, auf der Grundlage einer Forschungskapazitätsbewertung von ganzen Einheiten oder Subeinheiten vorgenommen. In Norwegen, Schweden und Dänemark wurden -neben Zusammenlegungen von Fachhochschulen und teilweise auch Integration von Fachhochschulen in Universitäten – auch eine Vielzahl von strategischen Kooperationsformaten entwickelt, die als Modell dienen können.

Besonders systemisch interessant und auch für Österreich ein interessantes Benchmark ist bzw. war der Wettbewerb „**Innovative Hochschule**“, welcher von Bund und Ländern gemeinsam durchgeführt wurde und die Profilierung von Fachhochschulen und kleinen Universitäten über eine strategische Zusammenarbeit mit regionalen Stakeholdern und engen Forschungs- und Transfernetzwerken zugunsten langfristiger Standortentwicklung förderte (und noch fördert). Die Anträge (welche die Autorin als Jurymitglied kennenlernte) zeugen mehrheitlich von sowohl gewachsenen und auch strategisch weiterkonzipierten Entwicklungs- und Partnerschaftsvorhaben mit Universitäten, Unternehmen und öffentlichen Organisationen oder Nutzern. Die Förderung von „Multi-Stakeholder“-Netzwerken und Innovationsökosystemen war vielleicht in einer Minderheit von Anträgen nur

Marketingrhetorik, in einer Mehrheit jedoch mit strategischer Aufmerksamkeit verfolgt und gefördert.

Ein letztes interessantes Benchmark für eine größere Belohnung und strategische Handhabung von problem- oder impactgetriebener Forschung ist die langjährige **Impact-Orientierung der Research Councils in England (und Australien)**. Forschende im Vereinigten Königreich sind seit mindestens 2010 verpflichtet, die potenziellen gesellschaftliche Wirkungen ihrer Arbeit in Förderanträgen zu beschreiben, als Anforderung einer Beschreibung des "Pathways to Impact" der Research Councils UK (RCUK), dem Dachverband der verschiedenen britischen Forschungsräte. Dies war Teil einer umfassenderen "Impact-Agenda" im Vereinigten Königreich, die die Einführung einer Impact-Komponente (die 20 % der Gesamtbewertung ausmacht) in die nationale Forschungsbewertungsübung, den Research Excellence Framework (REF), einschloss, der im März 2011 bestätigt und erstmals 2014 bewertet wurde.

Obwohl der spezifische Abschnitt "**Pathways to Impact**" in allen modernen UK Research and Innovation (UKRI)-Programmen (die RCUK ersetzen) heute keine formale, eigenständige Anforderung mehr ist, werden Forschende dennoch dringend ermutigt, wirkungserzeugende Aktivitäten und Beschreibungen potenzieller Auswirkungen in ihr Hauptargument für Unterstützung aufzunehmen. Das Prinzip, dass exzellente Forschung einen Beitrag zur Gesellschaft und Wirtschaft nachweisen sollte, bleibt ein zentraler Bestandteil der britischen Forschungsförderung.

Die Bewertung der Forschungswirkung für Fördermittel des britischen Forschungsrats sieht vor, einen Plan für nicht-akademische Wirkung/ Impact (sozial, kulturell, wirtschaftlich) in den Hauptantrag einzubinden. Dies wird bei der Beurteilung von Anfang an berücksichtigt und nicht mehr in einem separaten Abschnitt bewertet. Bewerber müssen nachweisen, wie ihre Forschung durch Aktivitäten wie Wissensaustausch greifbare Vorteile bringt. Forschungsräte nutzen verschiedene Methoden, darunter regelmäßige Bewertungen wie den Research Excellence Framework (REF), um die Auswirkungen finanzierter Forschung zu bewerten, was zukünftige Finanzierung beeinflussen kann.²²

Strategische Maßnahmen

- Auch wenn die Arbeitsteilung zwischen den beiden Sektoren wichtig ist, um den Bedarfen der Wirtschaft und der Diversität von Qualifikationsprofilen und Neigungen von Studierenden gerecht zu werden, sollten die **Übergänge zwischen beiden Sektoren** im Hinblick auf die Innovationskraft zukunftsfähiger Arbeitgeber **verstärkt** werden. Das Zusammenspiel zwischen beiden Sektoren und die Übergänge von Studierenden und akademischem Personal - im Falle einer Veränderung ihrer Interessen, Qualifikationsziele und Ausrichtung - sollten erleichtert werden, um Innovationspotentiale maximal zu nutzen.
- Im Kontext von **regionalen Innovationssystemen** sollte die **Komplementarität und Zusammenarbeit zwischen den beiden Hochschultypen**, Unternehmen und anderen Organisationen gefördert werden.
- Nicht nur Fördermittel, sondern auch **Personalstrukturen, Lehrdeputate und Tarifeinordnungen** von Universitäten und Fachhochschulen sollten **flexibler und differenzierter** gestaltet werden. Weder die Unterscheidung zwischen Tarifmodalitäten (einheitlichen Kollektivvertrag an den Universitäten nicht aber an den Fachhochschulen)

noch die bisherigen eher rigiden Karrierepfade und Personalkategorien werden den vielfältigen Bedürfnissen und der wünschenswerten Fluidität der Übergänge gerecht.

- Hochschulen kommt eine besondere Rolle bei der Moderation von Innovationsökosystemen zu. Neben ihrer Forschungskraft und ihrer Rolle bei der Ausbildung von Fachkräften ist gerade die unparteiische fächerübergreifende Moderation von „Multi-Stakeholder“-basierten thematischen Netzwerken und Partnerschaften eine zwar jüngere, aber inzwischen dennoch zentrale Rolle von Hochschulen.²³ Für die Wettbewerbsfähigkeit regionaler Innovationsökosysteme ist dabei vor allem die Vielfalt, Vernetzung und Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Institutionen und ihren Perspektiven und Zielgruppen entscheidend. Da die langfristig strategische Zusammenarbeit komplex und aufwändig ist, bedarf sie starker Brückenkommunikation, strategischer Verankerung und Koordination. Es werden somit **langfristig angelegte Investitionen in Infrastrukturen und qualifiziertes Personal** benötigt, die sich nicht allein aus Projektförderung finanzieren lassen. Diese Mittel für Innovationsökosysteme bereitzustellen, ist besonders wichtig für den Ausbau der Innovationskraft von regionalen wissensgetriebenen Standorten und Sektoren.
- Die „**Third Mission**“ von Universitäten hat sich im letzten Jahrzehnt stark verändert. Sie beschränkt sich nicht mehr auf Technologie-Transfer und Weiterbildungsangebote an den Margen der universitären Kernaufgaben, sondern wird **als zentrale Rolle** und Beitrag zur Transformation von Gesellschaft, Technologie und Wirtschaft wahrgenommen, der auch in die Kernlehre und die Kernaufgaben der Forschung durch Projekte und Partnerschaften hineinspielt. Die Frage einer **optimalen Steuerung der Wissenstransferrolle betrifft daher die institutionelle Weiterentwicklung der Innovations- und Transformationsrolle aller Hochschulen, also nicht nur der Fachhochschulen und Technischen Universitäten, sondern auch der Universitäten**, nur eben auf unterschiedliche Weise. Dieser Ausbau braucht strategische Aufmerksamkeit und Steuerung, zusätzliche Mittel und Stellen, neue Karrierewege und Qualitätskriterien, welche allesamt sowohl auf institutioneller und auf gesamtsystemischer Ebene und im engen Dialog miteinander entwickelt und ausgehandelt werden müssen.

D. Diversifizierung der Personalstrukturen an Hochschulen

In ganz Europa wird seit Jahren über die Diversifizierung akademischer Karrierewege und wissenschaftsnahe Laufbahnen diskutiert. Vor allem der Anteil befristeter Stellen im Wissenschaftssystem und die damit verbundene Stellung des sogenannten Mittelbaus ist häufig Auslöser dieser Diskussionen. Aber auch die Frage möglichst früher Selbständigkeit der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen und der internationalen Wettbewerbsfähigkeit unterschiedlicher Typen von Professuren und deren Beförderungskriterien werden evaluiert und reformiert. Schließlich ist die Entwicklung hybrider Personalbedarfe und -profile im Wissenschaftsmanagement ein wichtiger Bestandteil der Reformdiskussionen.

Gegenwärtige Situation

Im internationalen Vergleich ist die österreichische akademische Laufbahnstruktur gut anschlussfähig auf das *European Framework for Research Careers* mit seinen vier Stufen R1–R4, bleibt aber hinsichtlich des Anteils sicherer Dauerstellen hinter Systemen wie den Niederlanden oder dem Vereinigten Königreich im Hinblick auf die Attraktivität der Laufbahnen zurück. In Ländern mit ausgeprägten Tenure-Track-Systemen oder linearen Lecturer-Karrieren werden Unabhängigkeit und Dauerperspektiven bereits auf Zwischenstufen erreicht; Österreich liegt, ähnlich wie Deutschland und die Schweiz, weiterhin in einem Modell mit hohem Befristungsanteil und starker Konzentration von Selbstständigkeit auf wenige Professuren.

Die österreichischen Universitäten verfügen heute über ein formal breit angelegtes Professuren-Portfolio nach §§ 98, 99 Abs. 1, 4, 5 und 99a UG, das von klassischen Vollprofessuren über Leuchtturmberufungen bis zu Tenure-Track-Assistenzprofessuren reicht. Die Evaluationsstudie der Autorin „Neue Wege zur Professur“ zeigt, dass insbesondere die Tenure-Track-Laufbahn nach § 99 Abs. 5 die strategische Steuerungsfähigkeit der Universitäten und ihre Anschlussfähigkeit an internationale Karrierepfade klar erhöht hat. Gleichzeitig bleibt die österreichische Personalpyramide stark von einem breiten, überwiegend befristeten Mittelbau und einer sehr schmalen Spitze unbefristeter Professuren geprägt, was planbare wissenschaftliche Karrieren nur für eine kleine Minderheit ermöglicht.²⁴ Die neuen Professurtypen werden von den Universitäten vor allem genutzt, um Profildbereiche auszubauen, neue Felder experimentell zu testen und international mobile „High Potentials“ früher zu gewinnen, etwa in Natur-, Technik- sowie Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Die Studie dokumentiert jedoch erhebliche Unterschiede zwischen Fächern und Universitäten in der Ausstattung, im Grad der Selbstständigkeit und in der gelebten Gleichwertigkeit der neuen Professuren gegenüber traditionellen §-98-Stellen. Im Wissenschaftsmanagement sind in Österreich zwar professionelle Verwaltungs- und Servicebereiche aufgebaut worden, doch wissenschaftsnahe Karrierepfade, die Forschungs- und Managementkompetenz systematisch verbinden, sind bislang nur punktuell und ohne klar definierte Funktionsprofile entwickelt.

Die Evaluation der Verfahren nach § 99 Abs. 4 und 5 zeigt aber auch, dass die Universitäten mit Tenure-Track-Assistenzprofessuren ein wirkungsvolles Instrument erhalten haben, um internationale Talente frühzeitig zu binden und neue Themen, Schnittstellen und interdisziplinäre Schwerpunkte aufzubauen. Die assoziierten und neu berufenen Professorinnen und Professoren erhalten mit dem Eintritt in die Professorenkurie formell Mitwirkungsrechte und erleben vielfach eine symbolische Gleichstellung in der akademischen Selbstverwaltung und in Fachnetzwerken. Zugleich stoßen diese neuen Professuren auf klare

Grenzen: Häufig fehlen eigenständige Ressourcen, Labor- und Personalbudgets; viele TT-Stellen bleiben dauerhaft an bestehende Institute und deren Infrastruktur gebunden, was zudem schaffen Qualifikationsvereinbarungen zwar Transparenz über Tenure-Kriterien, werden aber institutionell nur selten von systematischer Personalentwicklung, Mentoring oder Leadership-Programmen flankiert werden.

Hingegen werden die Laufbahnpfade durch entfristete Stellen von *Senior Lecturers* und *Senior Scientists* sowie durch die Möglichkeit, von der assoziierten Professur durch Beförderung in die Professurenkurie aufzusteigen, erweitert. Eine horizontale Diversifizierung der Leistungsdimensionen wird allerdings in Österreich bisher durch die Laufbahnwege kaum unterstützt. Auch wenn die Qualifikationsvereinbarungen der neuen Tenure-track-Professuren die Lehre deutlicher gewichten als dies traditionell für die §98er Professuren der Fall war, dominiert in der Praxis weiterhin die internationale Forschungsleistung als entscheidender Maßstab, während exzellente Lehre, Third Mission, Wissenstransfer oder institutionelles Engagement nur in einzelnen Medizin- und Kunstuniversitäten explizit bewertet und belohnt werden. So ist in Österreich bislang vor allem Forschung über Publikationen und Begutachtungen in Berufungs- und Beförderungsverfahren detailreich abgebildet, während die Lehr- und Transferleistungen in Berufungsverfahren bisher unzureichend qualitativ darstellbar, selten durch Experten bewertet und damit auch nicht operationalisiert werden. Eigenständige Beförderungstreiber sind sie nur in Ausnahmefällen.

Jenseits dieser Karrierestufen, die sich auf die Professur als Wunschbild vertikal ausrichten, gibt es jenseits der Professur bisher keine klar konturierten wissenschaftsnahen systematischen Laufbahnmodelle, für die hybriden Aufgaben des Managements oder der Beratung wissenschaftlicher Ausbildung, Prozesse, Organisationseinheiten, Infrastrukturen oder Services. Entsprechend fehlen zumeist auch Weiterbildungs-, Leistungsbelohnungs-, Beförderungs- und Entwicklungsmöglichkeiten für diese wichtigen systemrelevanten Funktionen des Hochschul- und Wissenschaftssystems.

Kernthese zu Personalstrukturen

Um international wettbewerbsfähig zu bleiben, attraktive Karrierewege zu bieten und das gesamte Leistungsspektrum von Forschung, Lehre, Wissenstransfer und Wissenschaftsmanagement systematisch wertzuschätzen und qualitativ weiterzuentwickeln, sollten Hochschulen in Österreich ihre Personalstrukturen, die entsprechenden Laufbahnen und die Belohnungsmodalitäten deutlich stärker diversifizieren und differenzieren und Bund und Länder ihre Steuerung und Finanzierung abstimmen und verschränken.

Internationale Referenzbeispiele

Der **deutsche Wissenschaftsrat** zeigt in seinem jüngsten **Positionspapier *Personalstrukturen im deutschen Wissenschaftssystem*** von 2025, dass hohe Befristungsquoten in Qualifizierungsphasen mit Dysfunktionalitäten, Attraktivitätsverlust und steigender Abwanderungsbereitschaft einhergehen und deshalb durch mehr dauerhafte, funktional unterschiedliche Stellen unterhalb der Professur korrigiert werden müssen.

Die Empfehlungen des Wissenschaftsrats sehen ein vierstufiges Personalstrukturmodell vor, das Qualifizierungsstellen, Entwicklungs- und Funktionsstellen, etablierte wissenschaftliche Positionen und Professuren bzw. wissenschaftsnahe Leitungsfunktionen klar unterscheidet. Alle Kategorien sollen Mischprofile und Schwerpunktsetzungen in Forschung, Lehre, Transfer,

Infrastrukturentwicklung und Wissenschaftsmanagement ermöglichen, wobei Daueraufgaben grundsätzlich auf unbefristeten Stellen verankert werden sollen.

Dieses Modell bietet einen direkt anschlussfähigen Orientierungsrahmen für Österreich, um die heute stark auf Professuren fokussierte Personalarchitektur zu verbreitern und attraktive Zielpositionen jenseits der Professur zu schaffen.

Mit der nationalen Initiative der **Niederlande** „**Room for everyone’s talent**“ haben die dortigen Universitäten, Universitätskliniken und Forschungsorganisationen ein umfassendes Programm zur Reform der Anerkennungs- und Belohnungssysteme gestartet. Kern des Ansatzes ist, Karrierewege und Evaluationskriterien so umzugestalten, dass individuelle Stärkenprofile in Forschung, Bildung, Impact/Transfer, Leadership und akademischer Bürgerschaft gleichwertig anerkannt werden und vielfältige Kombinationen daraus eine Beförderung bis zur vollen Professur ermöglichen. Die Universitäten haben dafür Recognition & Rewards-Komitees eingerichtet, institutionelle Visionen erarbeitet und neue Laufbahnen geschaffen, wobei Experimente, gemeinsame Lernprozesse und Kulturwandel ausdrücklich Teil des Programms sind.

Praktisch bedeutet dies, dass z.B. lehrorientierte Professorinnen eine Karriere bis zur höchsten Stufe mit relativ geringer Publikationsleistung, dafür aber mit nachweislich exzellenter Lehre und programmatischer Lehrentwicklung verfolgen können, während forschungsstarke Kolleginnen entsprechend stärker in Forschungskriterien bewertet werden. Gleichzeitig werden Kriterien der Teamleistung, interdisziplinären Zusammenarbeit und gesellschaftlichen Wirkung in Berufungs- und Evaluationsprozessen verankert, um eindimensionale, ausschließlich publikationsbasierte Bewertung zu überwinden. Der niederländische Ansatz ist damit ein prominentes Beispiel dafür, wie strukturelle Diversifizierung von Personalprofilen mit einem bewussten Wandel der Anerkennungskultur verbunden werden kann – ein Punkt, der bislang in den österreichischen Tenure-Track-Reformen noch fehlt, wie die Evaluation der Autorin aufzeigte.

Das oben beschriebene niederländische Modell beruht auf einem umfassenden Konzeptionsprozess im **Vereinigten Königreich**, wo im Auftrag des Royal College of Engineering, unter der Regie von Ruth Graham und auf Grundlage einer Beteiligung von Tausenden von Wissenschaftler:innen, Hunderten von Fakultäten und Dutzenden von internationalen Universitäten, mit dem „Teaching Competence Framework“ ein Karrieremodell entworfen wurde, welches die Lehrexpertise so detailreich und solide und international evaluierbar abdeckt, wie dies bisher nur in der Forschung der Fall war. Von der Stufe des „effective teachers“, die von jedem berufenen Assistenzprofessor einer Universität erwartet wird, bis zu einer entweder in der evidenzbasierten Lehr- und Lernforschung international herausragenden Rolle oder, alternativ, einer das Hochschulsystem und ihre Institutionen maßgeblich weiterentwickelnden Rolle werden die Stufen genau definiert, um ihre Bewertung und die darauf basierende Beförderung operationalisierbar zu machen. Das Modell gilt inzwischen in einigen nordeuropäischen Ländern als Referenzrahmen. Das Stufenmodell des Lehrtracks einer Professur sei hier darum kurz abgebildet (Abbildung 6).²⁵

Abbildung 6: Teaching Competence Framework als alternatives lehrbasiertes Professurenmodell

Auf institutioneller Ebene gibt es einige Beispiele, die im Sinne des oben beschriebenen Modells entwickelt wurden. Beispielhaft sei auf das **University College London** verwiesen. Schon im Jahre 2014 (zeitgleich mit der Entwicklung des landesweiten Kompetenzrahmens) begann z.B. das University College London (UCL) mit einer grundlegenden Reform seiner drei akademischen Karrierewege, dem Teaching Fellow Track, dem Research Fellow Track oder dem Academic Track (wo Forschung und Lehre gleichwertig zusammenwirken sollen). Von 2014 bis 2017 hat die Universitätsleitung die UCL-Gemeinschaft in einen breit angelegten Konsultationsprozess einbezogen, der auf globaler Forschung und Best Practices in der akademischen Anerkennungspraxis basiert (einschließlich des oben erwähnten „Career Framework for University Teaching“). Diese Entwicklungsphase resultierte in einem neuen institutionellen Anerkennungssystem, dem UCL „Academic Careers Framework“, das akademische Personalauswahl und Berufungen, Personalentwicklung, Leistungsbeurteilungen und Beförderungen an der Universität unterstützt.²⁶

Das UCL Academic Careers Framework wurde im Oktober 2017 eingeführt. Es verwendet ein einziges Modell, um alle drei Karrierewege zu unterstützen, indem es die Wirkung des/der Kandidat:innen in vier Bereichen bewertet: Lehre, Forschung, institutionelles Engagement (citizenship) und unternehmerisches Engagement oder Wissenstransfer in Wirtschaft und Gesellschaft. Bei jedem Schritt auf der Karriereleiter der Universität müssen Kandidat/innen, die eine Ernennung oder Beförderung anstreben, angeben, welcher für welchen der vier Bereiche auf welcher Kompetenzstufe angestrebt wird: als Schwellenfähigkeit, als Kernfähigkeit oder sogar als besonders fortgeschrittene, vertiefte oder spezialisierte Fähigkeit. Je höher die angestrebte Einstufung, desto gewichtiger wird auch die dortige Leistungsbemessung erfolgen. Transparente evidenzbasierte qualitative Beurteilungsprozesse und -kriterien sind Teil des Karrieremodells. Auf Grundlage der genau beschriebenen Kompetenzstufen (von 1 bis 8) können Laufbahnentwicklung und Erfolgsmessung vorgenommen werden.

Das **UCL Academic Careers Framework** erfüllt damit eine ganze Bandbreite von Funktionen, es ermöglicht:

1. Evidenz als Grundlage für die Beförderung zusammentragen
2. Beurteilung von Beförderungen
3. Vorbereitung auf Beurteilungen
4. Identifizierung von Qualifikationslücken
5. Erörterung von Laufbahnperspektiven
6. Identifizierung von Entwicklungsmöglichkeiten
7. Gestaltung neuer Personalprofile und Erstellung von Stellenbeschreibungen
8. Nachfolgeplanung
9. Grundlage für Belohnung und Anerkennung.

In **Finnland** und den **Niederlanden** wurden **Professors-of-Practice-Modelle** eingeführt, die langjährige Praxisexpertise mit Lehre, anwendungsnaher Forschung und Innovationskooperationen verbinden. An finnischen Universitäten wie Aalto University werden *Professors of Practice* gezielt in innovationsorientierten Feldern eingesetzt, um den Austausch mit Wirtschaft, Design- und Technologiepraxis zu stärken und Studierenden sowie Forschenden den Zugang zu realen Problemlagen zu erleichtern. Niederländische Universitäten nutzen Professors-of-Practice-Profile ähnlich, häufig in Teilzeit und mit projektförmigen Finanzierungen, während niederländische Hochschulen für angewandte Wissenschaften (UAS) mit „Lectoraten“ schon länger eigenständige praxisorientierte Professuren mit Fokus auf Transfer und regionale Innovationsnetzwerke etabliert haben, die dem Profil der Österreichischen Fachhochschulen in ihrem Praxisbezug ähneln. In Österreich gibt es im Universitätsbereich bislang keine systematisch verankerten praxisorientierten Vollprofessuren, obwohl an den Technischen Universitäten Industrieerfahrung häufig berücksichtigt wird bei den Berufungen und ansonsten in Form befristeter Teilzeit-Modelle (§ 99 Abs. 1/1a) vorkommt.

International wird dagegen sichtbar, dass Professors-of-Practice-Positionen auch als Entwicklungspfade konzipiert werden können, die Befristung mit klaren Weiterentwicklungschancen, transparenten Leistungsanforderungen und attraktivem Gehalts- und Ausstattungsniveau verbinden. Gerade für Bereiche wie Digitalisierung, Gesundheits- und Sozialwesen, Kreativwirtschaft oder Entrepreneurship eröffnen solche Profile die Möglichkeit, Wissenstransfer, Weiterbildung und Co-Creation mit externen Stakeholdern als gleichwertige akademische Leistungen anzuerkennen und strukturell zu verankern.

Im Hinblick auf die oben erwähnten **hybriden Aufgaben und Stellen im Wissenschaftsmanagement**, in denen Wissenschaftsbezug und Managementaufgaben verschmelzen, schlägt der deutsche Wissenschaftsrat vor, wissenschaftsnahe Stellenprofile klar von Qualifizierungsstellen zu unterscheiden und **eigenständige, unbefristete Funktionsprofile in Bereichen wie Forschungs- und Transfermanagement, Studiengangsentwicklung, Qualitätsmanagement oder Infrastrukturbetreuung** zu etablieren. Diese Positionen sollen hohe fachliche Kompetenz, ein deutliches Maß an Selbstständigkeit und definierte Führungs- und Budgetverantwortung aufweisen, ohne primär auf eine Professur ausgerichtet zu sein.

Solche hybriden Rollen – z.B. „Academic Service Learning Designer“, „Director of Entrepreneurship and Start-up Services“ oder „Digital Learning Hub Director“ – könnten somit als Karriereziele mit klaren Kompetenzprofilen, Entwicklungsstufen und Beförderungslogiken angelegt.

In vielen Ländern werden vergleichbare Rollen heute als attraktive Alternativen zur Professur gesehen, die **planbare Laufbahnen im Wissenschafts- und Forschungsmanagement** ermöglichen und zugleich die strategische Leistungsfähigkeit der Institutionen steigern. Der Wissenschaftsrat betont, dass diese wissenschaftsnahen Laufbahnen nicht als „Versorgungsposten“ für gescheiterte akademische Karrieren, sondern als professionelle, leistungsorientierte Zielpositionen mit eigenem Anforderungsprofil entwickelt werden müssen. Für Österreich eröffnen solche hybriden Profile die Chance, komplexe Aufgaben – wie Drittmittelportfolios, große Infrastrukturverbände oder universitäre Innovationsökosysteme – langfristig von erfahrenem Personal tragen zu lassen und gleichzeitig Karrieren zu eröffnen, die wissenschaftlichen Hintergrund und Managementkompetenz systematisch verbinden.

Sowohl die niederländische Recognition & Rewards-Initiative als auch Empfehlungen des deutschen Wissenschaftsrats zielen somit darauf, Leistungsprofile in mehreren Dimensionen zu denken: Forschung, Lehre, Transfer/Impact, Infrastruktur und Wissenschaftsmanagement. Statt einem einzigen Idealprofil des exzellenten, primär publikationsstarken Forschers sollen unterschiedliche Stärkenkombinationen zu Karrierefortschritten führen können. Auch wenn eine bestimmte Leistungsfähigkeit in allen Dimensionen sozusagen als Einstellungsvoraussetzung eingefordert werden kann, lässt sich in der Zukunft eine darauf aufbauende Ausdifferenzierung nach den drei Hochschulmissionen verwirklichen.

Solche Tracks könnten mit abgestuften Funktionen (z.B. Assistant, Associate, Full) sowie definierten Kriterien für Befristung, Entfristung und Beförderung verknüpft werden wie das Modell für die Teaching Tenure Track. Die internationale Praxis zeigt, dass Beförderungssysteme erfolgreich diversifiziert werden können, wenn für jede Leistungsdimension klare, kompetenzbasierte Kriterien und evidenzbasierte Nachweise definiert werden – etwa durch Teaching Frameworks, die vom „Effective Teacher“ über „Scholarly Teacher“ bis zum „National Leader“ in der Lehre reichen und an Berufungs- und Beförderungentscheidungen gekoppelt werden.

Strategische Maßnahmen

Die Funktionalität, Attraktivität und Flexibilität wissenschaftlicher oder wissenschaftsnaher Karrierewege ließe sich für die Zukunft durch ein breiteres, funktional differenziertes Personalstrukturmodell für Österreich deutlich verbessern, welches die folgenden Elemente umfassen sollte:

- Systematischer Ausbau unbefristeter, wissenschaftlicher und wissenschaftsnaher Stellen jenseits der Professur (z.B. Senior Lecturer, Senior Scientist, Research/Teaching/Innovation Fellows, Science Manager, Scientific Infrastructure Manager, Innovation Manager), die dauerhafte Aufgaben in Lehre, Infrastruktur, Transfer und Management tragen.
- **Diversifizierung von Leistungsprofilen und Professuren: Einführung von formal anerkannten Forschungs-, Lehre- und „Innovation/Transfer Tracks“ auf Professurebene.** Auf der Grundlage einer Experten-Kompetenz oder Grundlage in allen drei Dimensionen sollten transparente, track-spezifische Kriterien und Evaluationsverfahren die Möglichkeit eröffnen, in allen drei Profilen bis zur vollen Professur, mit einem entsprechenden internationalen oder nationalen thematischen Führungsanspruch, aufzusteigen.
- **Aufbau von „Professors-of-Practice“-Modellen** an Universitäten und FHs, die Praxisexpertise mit Lehre, Co-Design von Curricula und anwendungsnaher Forschung

verbinden, inklusive klarer Befristungs- und Beförderungslogiken sowie konkurrenzfähiger Bedingungen.

- **Systematische Definition hybrider Stellen im Wissenschafts-, Transfer- und Infrastrukturmanagement** (z.B. „Director Research Services“, „Innovation Hub Lead“, „Digital Learning Director“) mit eigenständigen Karrierepfaden, Stufen und Entwicklungsperspektiven.
- **Verknüpfung von Tenure-Track-Modellen mit strukturierten Personalentwicklungs-, Mentoring- und Leadership-Programmen**, einschließlich klarer Verantwortlichkeiten für die Begleitung sowie institutioneller Angebote zu Hochschuldidaktik, Forschungsführung, Team- und Projektleitung.

Der FORWIT könnte diese Stoßrichtungen gegenüber Gesetzgeber, BMFWF, Universitäten und Fachhochschulen als koordiniertes Reformpaket positionieren, das an bestehende österreichische Stärken – Autonomie der Einrichtungen, erprobte Tenure-Track-Instrumente und eine rege Praxis kontinuierlicher Evaluationen und internationaler Vergleichsanalysen – anknüpft und hin zu einem diversifizierten, attraktiven und leistungsstarken Personalgefüge im gesamten Hochschul- und Forschungssektor weiter entwickelt.

Literaturangaben:

¹ Siehe auch: World Economics Forum (2025), *Future of Jobs Report*, “Chaper 3: Skills Outlook”.
https://reports.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_Report_2025.pdf

² S. Reichert, (2023), *Neue Wege zur Professur In Österreich. Chancen der institutionellen Steuerung und individuellen Laufbahnentwicklung mit den neuen Berufungs- und Auswahlverfahren nach Paragraf 99 Absatz 4 und 5 UG*. Evaluationsstudie im Auftrag des BMBWF. Die Anpassung der Berufungsprozesse im Rahmen der Einführung der Tenure-Track Professuren hat auch die Überprüfung von Lehrleistungen bei Einstellung und Leistungsüberprüfung noch systematischer verbreitet, aber eher als Knock-out-Kriterium bei schlechten Leistungen oder als unterstützendes Kriterium. Auswahl- oder Beförderungentscheidend sind die Forschungsleistungen. Einen alternativen Laufbahnweg, der Lehrleistungen stärker betont, gibt es an Universitäten nur als Lecturer-Stellen, nicht aber auf der Ebene von Professuren.

³ <https://okm.fi/en/vision-2030>,. Diese wird gegenwärtig weiterentwickelt (<https://okm.fi/en/vision-for-higher-education-and-research>).

⁴ <https://www.helsinki.fi/en/news/teaching/unihow-offers-research-based-tools-assessing-quality-teaching#:~:text=The%20HowULearn%20survey%20is%20a,increase%20their%20motivation%20to%20respond>.

⁵ <https://www.aalto.fi/en/teachers-handbook/planning-and-development-of-teaching>.

⁶ University of Twente (2017), *Student-driven Learning at the University of Twente*.
<https://www.utwente.nl/en/service-portal/educational-support/about-ut-education/twente-educational-model-tomtem#structure-of-tom>.

⁷ *University of Twente Teaching Framework*:
https://www.utwente.nl/.utwente_base/ws2016/download.shtml?f=-XoDiZg4N-dHwKeuTiSmiVPXVsTC_Y4ZWVa27j6DagGd8buWglgR9eb22m4jQ8-0mVGfb61wY9PPJvSdTU7s30pJZBnHgNNsaoNUKo9ezo8buB3AjCeGLgNivXS8Di_W1H6JwK9R1tZcqqYRXUDIDFC4ibnLHcw5NLZDeL16sBCi7nttksqcowpl7vhXV3seU6ez4xbXMwZKUn9gSc4YeQgloNhTZlPQrPBq5OQvi0AuQseSqu-BXfVJdy7mYnjN8O2MEJKvWafFzmiYaLHgbSI6E_zR8im45K0UhU.cUXcPvOWN2SpWjXu.kT31k1Oz-AYP-iuvXiDp-Q. Siehe auch <https://recognitionrewardsmagazine.nl/2023/career-paths-good-practices/>.

⁸ Career Framework for University Teaching (2024) bietet einige Fallstudien, darunter auch Twente:
<https://www.teachingframework.com/resources/TWENTE.pdf>.

⁹ <https://zukunftsmission-bildung.de/future-skills>.

¹⁰ Gehrs, V., Horstmann, N., Kunz, A. M., Eigbrecht, L., Benick, M., Matthes, W., Hannken-Illjes, K., Johannsen, T., Blum, S., Dippelhofer, S., Frank, S., Sutter, C., Hildermeier, L., Sandmeier, A., Koch, H., Rampelt, F. (2025). *Future Skills 2030*. Wissenschaftlicher Bericht zum aktualisierten Framework für Zukunftskompetenzen. Stifterverband. Berlin.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17879350>

¹¹ CHE, <https://hochschuldaten.ch.de/future-skills-in-der-hochschullehre>.

¹² Altbach, P, Salmi, J. , eds. (2011), *The Road to Academic Excellence: the making of world-class research universities*. World Bank. Directions in Development.

¹³ Siehe auch Corinna Geppert, C., Hönig, B., Reisky, F, Pausits, A. (2024) *Das strukturierte Doktorat. Erhebung und Analyse der Auswirkungen der gesetzten Maßnahmen zur Weiterentwicklung sowie Empfehlungen zum qualitativen Ausbau der Doktoratsausbildung an öffentlichen Universitäten. Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung*. Insbesondere S.104ff.

¹⁴ Angesichts des starken Wachstums chinesischer Publikationen und deren kontinuierliche Qualitätssteigerung und Wirkung bedeutet dies auch, dass schon ein Halten einer europäischen Universität der gegenwärtigen Position in der Rangliste ein Wachstum des Outputs und des Impacts in

absoluten Zahlen voraussetzt und somit geringfügig sich verschlechternde Positionen nicht gleich mit schlechterer Performance gleichgesetzt werden müssen. Die öffentlichen und politischen Reaktionen gerade auf internationale Ranglisten sind daher häufig etwas irreführend und führen z.T. zu nicht unbedingt qualitätssteigernden, aber umso aufwändigeren pragmatischen Maßnahmen, wie z.B. des Zusammenlegens von Universitäten in Frankreich, die dadurch jetzt häufiger in den Top 200 der Ranking-Listen von größensensiblen Rankings wie das ARWU-Shanghai Rankings oder des QS erscheinen.

¹⁵ FFG Jahresbilanz 2024, <https://www.ffg.at/news/ffg-jahresbilanz-2024>.

¹⁶ John Edwards & Sybille Reichert, 2021. *Higher Education and Smart Specialisation in Lower Austria*, JRC Research Reports JRC124126, Joint Research Centre. <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC124126>

¹⁷ Rijksdienst voor Ondernemend. <https://www.rvo.nl/onderwerpen/innovatie-en-topsectoren>. Letzter Zugriff 26.11.2025.

¹⁸ Dialogic (2027). *Evaluatie Topsectorenaanpak*. Englische Management Summary: <https://dialogic.nl/wp-content/uploads/2017/08/Evaluation-Topsector-Approach-Management-Summary.pdf>

¹⁹ Dimitrios Pontikakis et al. (2023) *Capacities for transformative innovation in public administrations and governance systems: Evidence from pioneering policy practice*. JRC Science for Policy Report. https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/437095/capacities_for_transformative_innovation_in_public-KJNA31463ENN.pdf?sequence=1 . Letzter Zugriff 27.11.2025.

²⁰ Kurt Kolznik, Heide Esca-Scheuringer (2024), „5 Fragen – 5 Antworten: 30 Jahre Fachhochschulen in Österreich. Diskussions-Beitrag.“ *Fteval Journal for Research and Technology Policy Evaluation*. September 2024, Vol. 56, pp. e1, 1-23

²¹ Rathenau Instituut (März 2025), “Practice-based research at universities of applied sciences”. <https://www.rathenau.nl/en/science-figures/practice-oriented-research-universities-applied-sciences>.

²² *Defining impact*, ESRC (<https://www.ukri.org/councils/esrc/impact-toolkit-for-economic-and-social-sciences/defining-impact/>)

²³ Sybille Reichert (2019). *The Role of Universities in Regional Innovation Ecosystems*. Brussels: EUA Publications.

²⁴ Sybille Reichert (2023), *Neue Wege zur Professur In Österreich. Chancen der institutionellen Steuerung und individuellen Laufbahnentwicklung mit den neuen Berufungs- und Auswahlverfahren nach Paragraf 99 Absatz 4 und 5 UG*. Evaluationsstudie im Auftrag des BMBWF.

²⁵ Royal Academy of Engineering (2018) *The Career Framework for University Teaching: Background and Overview*. <https://www.teachingframework.com/resources/Career-Framework-University-Teaching-April-2018.pdf>. Siehe auch: <https://www.teachingframework.com/framework/>

²⁶ UCL Academic Careers Framework July 2018, <https://www.ucl.ac.uk/human-resources/sites/human-resources/files/ucl-130418.pdf>.

Literatur- und Quellenverzeichnis

Altbach, P, Salmi, J. , eds. (2011), *The Road to Academic Excellence: the making of world-class research universities*. World Bank. Directions in Development

Edwards, J., Reichert, S. (2021). *Higher Education and Smart Specialisation in Lower Austria*, European Commission: Joint Research Centre. JRC Research Reports JRC124126, Joint Research Centre

FFG (Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft), Jahresbilanz 2024. Webseite des FFG <https://www.ffg.at/news/ffg-jahresbilanz-2024> (letzter Zugriff 20. Dezember 2025)

Gehrs, V., et al. (2025). Future Skills 2030. Wissenschaftlicher Bericht zum aktualisierten Framework für Zukunftskompetenzen. Stifterverband. Berlin. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17879350>

Kurt Kolznik, K., Esca-Scheuringer, H. (2024), *5 Fragen – 5 Antworten: 30 Jahre Fachhochschulen in Österreich. Diskussions-Beitrag., Fteval Journal for Research and Technology Policy Evaluation*. September 2024, Vol. 56, pp. e1, 1-23

OECD (2025), *Education at a Glance 2025: OECD Indicators*. OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/1c0d9c79-en>

Pontikakis, D., et al. (2023) *Capacities for transformative innovation in public administrations and governance systems: Evidence from pioneering policy practice*. European Commission: Joint Research Center. JRC Science for Policy Report

Rathenau Instituut (März 2025), *Practice-based research at universities of applied sciences*. <https://www.rathenau.nl/en/science-figures/practice-oriented-research-universities-applied-sciences> (letzter Zugriff 20. Dezember 2025)

Royal Academy of Engineering (2018) *The Career Framework for University Teaching: Background and Overview*. <https://www.teachingframework.com/resources/Career-Framework-University-Teaching-April-2018.pdf> (letzter Zugriff 20. Dezember 2025)

Reichert, S. (2019). *The Role of Universities in Regional Innovation Ecosystems*. Brussels: EUA Publications.

Reichert, S. (2023), *Neue Wege zur Professur In Österreich. Chancen der institutionellen Steuerung und individuellen Laufbahnentwicklung mit den neuen Berufungs- und Auswahlverfahren nach Paragraph 99 Absatz 4 und 5 UG*. Evaluationsstudie im Auftrag des BMBWF.

Twente University (2024), *Teaching Framework for University Teaching*. <https://www.teachingframework.com/resources/TWENTE.pdf> (letzter Zugriff 20.12.2025)

University College London (2018), *Academic Careers Framework July 2018*, <https://www.ucl.ac.uk/human-resources/sites/human-resources/files/ucl-130418.pdf>

World Economic Forum (2025), *Future of Jobs Report*, “Chapter 3: Skills Outlook”.
https://reports.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_Report_2025.pdf